

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

FÖRDERUNG EMOTIONALER UND SOZIALER KOMPETENZEN IN DER VORSCHULE

eingereicht von: Jacqueline Ganther-Krüsi

Begleitung: Caroline Müller-Müller

Datum der Abgabe: 29. November 2021

Abstract

Emotionale Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit eines Kindes, Gefühle zu erkennen und zu unterscheiden, sie angemessen auszudrücken und zu regulieren und die Gefühle anderer zu erkennen und zu verstehen. Soziale Kompetenz ist dabei eng verbunden mit der emotionalen Kompetenz, denn Emotionswissen und Emotionsregulation sind die Grundlage für die Gestaltung von Beziehungen (vgl. Pfeffer, 2017, S. 9-15).

In Bezug zu theoretischen Ansätzen von bedeutenden Entwicklungspsycholog:innen (Petermann & Wiedebusch, 2016) wird in dieser Arbeit erläutert, wie wichtig für Vorschulkinder emotionale und soziale Kompetenzen sind.

Die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen gehört zum Bildungsauftrag der Schule und ist in den überfachlichen Kompetenzen verankert (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz D-EDK, 2017).

Mit dem Präventionsprogramm «Lubo aus dem All!» (Hillenbrand, Hennemann & Schell, 2009) wird der Frage nachgegangen, ob die sozial-emotionalen Kompetenzen der Vorschulkinder zielgerichtet gefördert werden können. «Lubo aus dem All!» ist ein wissenschaftlich fundiertes Förderprogramm, das durch Evaluation in seiner Wirksamkeit bestätigt wurde. Der Ausserirdische Lubo motiviert die Kinder zum Mitmachen und hilft ihnen beim Erwerb sozial-emotionaler Kompetenzen.

Die Datenerhebung findet anhand des Leipziger Kompetenz-Screenings LKS (Hartmann & Methner, 2015) statt. Dabei beziehen sich die Skalen mit den verschiedenen Items auf die sozial-emotionalen Kompetenzen, die mit dem Präventionsprogramm gefördert werden.

Die Datenauswertung liefert Ergebnisse, die die Wirksamkeit des Förderprogramms bestätigen könnten. Durch Theoriebezüge und aktuelle Forschungsvergleiche werden die Ergebnisse verglichen, analysiert und diskutiert. Daraus werden Schlüsse für die weitere Berufspraxis gezogen.

Inhaltsverzeichnis

1 EINLEITUNG	1
1.1 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL UND HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	1
1.2 BESCHREIBUNG DES KONTEXTES	2
1.3 FRAGESTELLUNG UND ZIELSETZUNG	2
1.4 FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN.....	3
1.5 AUFBAU, LITERATURAUSWAHL UND VORGEHENSWEISE	3
2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN	4
2.1 WAS IST EMOTIONALE KOMPETENZ?	4
2.1.1 Konzepte zur emotionalen Kompetenz	5
2.1.2 Entwicklungsaufgaben im Vorschulalter	10
2.1.3 Schulerfolg und sozial-emotionale Kompetenzen.....	10
2.2 EMOTIONEN.....	12
2.2.1 Definition von Emotionen	12
2.2.2 Entwicklung primärer und sekundärer Emotionen	12
2.2.3 Spracherwerb und Emotionen	14
2.2.4 Situative und kognitive Einflüsse	15
2.2.5 Trennung von Ausdruck und Emotionen.....	15
2.3 ENTWICKLUNG DER EMOTIONSREGULATION	16
2.3.1 Einflussfaktoren der Emotionsregulation	16
2.3.2 Emotionsregulation	17
2.4 EINBEZUG DER NEUROPHYSIOLOGIE	19
2.5 FAMILIÄRE UND AUSSERFAMILIÄRE EINFLÜSSE.....	20
2.6 STÖRUNGEN BEIM ERWERB EMOTIONALER KOMPETENZ	21
2.7 RESILIENZ.....	22
2.8 DAS MODELL DER SOZIAL-KOGNITIVEN INFORMATIONSVERRARBEITUNG	22
3 AUSGEARBEITETE FRAGESTELLUNG UND FORSCHUNGSMETHODIK	24
3.1 AUSGEARBEITETE FRAGESTELLUNG	24
3.2 FORSCHUNGSMETHODIK.....	25
3.2.1 Forschungsinstrument	26
4 LUBO AUS DEM ALL!	28

4.1 STRUKTUR UND SCHWERPUNKTE DES PROGRAMMS	28
4.2 PÄDAGOGISCHE PRINZIPIEN	31
4.3 WICHTIGE BESTANDTEILE DES FÖRDERPROGRAMMS	31
4.4 WIRKSAMKEIT DES PROGRAMMS	32
5 DURCHFÜHRUNG	32
5.1 BESCHREIBUNG DER KLASSE	32
5.2 DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS	33
5.3 AUSGEWÄHLTE EINHEITEN	36
5.4 ABSCHLUSS UND REFLEXION DER DURCHFÜHRUNG	40
5.5 TRANSFER IN DIE FAMILIE UND IN ALLTAGSSITUATIONEN	40
6 DARSTELLUNG UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE	42
6.1 AUSWERTUNG DES LKS-L	42
6.1.1 Auswertung LKS-L des Schülers 1.....	42
6.1.2 Auswertung LKS-L des Schülers 2.....	43
6.1.3 Auswertung LKS-L des Schülers 3.....	44
6.1.4 Auswertung LKS-L des Schülers 4.....	45
6.1.5 Auswertung LKS-L des Schülers 5.....	46
6.1.6 Auswertung LKS-L der Schülerin 6	47
6.1.7 Auswertung LKS-L aller Schüler:innen der Klasse	48
6.2 INTERPRETATION	49
7 DISKUSSION.....	51
7.1 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	51
7.2 VERGLEICH MIT DEM FORSCHUNGSSTAND	55
7.3 AUSBLICK BERUFSPRAXIS UND WEITERE FORSCHUNG.....	55
8 REFLEXION.....	56
8.1 REFLEXION FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	56
8.2 PERSÖNLICHE REFLEXION.....	57
9 VERZEICHNISSE.....	58
9.1 LITERATURVERZEICHNIS	58
9.2 TABELLENVERZEICHNIS	61
9.3 ABBILDUNGSVERZEICHNIS	61
9.4 DIAGRAMMVERZEICHNIS	62
10 ANHANG.....	63

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, wie emotionale und soziale Kompetenzen in der Vorschule gezielt gefördert werden können. Zu Beginn wird die Themenwahl begründet, der Kontext des Projektes beschrieben und daraus folgend erklärt, weshalb eine Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen aus wissenschaftlicher und heilpädagogischer Sicht besonders im Vorschulalter sinnvoll ist. Aus dem Kontext ergeben sich die Fragestellung und die Zielsetzung. Im Folgenden wird die Forschungsmethode erklärt und der Aufbau der Arbeit beschrieben.

1.1 Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz

Drei fünfjährige Vorschulkinder bauen zusammen eine Kugelbahn auf. Ein Junge möchte mithelfen, weiss jedoch nicht, wie er die anderen Kinder fragen könnte. Er versucht mitzumachen, wird jedoch von einem anderen Jungen weggewiesen. Er stösst einen Teil der Bahn um und die Kinder werden wütend. Die Lehrperson versucht zu vermitteln, worauf der Junge meint, er würde sowieso lieber allein spielen. Das Mädchen, das die Situation beobachtet hat, sieht, dass er nun traurig allein weiterspielt und fragt ihn, ob sie mit ihm bauen dürfe.

Situationen wie diese zeigen auf, dass Kinder im Alltag ständig auf vielfältige emotionale und soziale Herausforderungen stossen. Sie sind darauf angewiesen, Gefühle angemessen zu zeigen und damit umgehen zu können, die Emotionen anderer zu erkennen und ihre Emotionen regulieren zu können.

Kinder mit geringen oder zeitverzögerten emotionalen Kompetenzen können die Emotionen ihrer Mitmenschen gar nicht, verzerrt oder nur in Bruchstücken wahrnehmen. Es besteht die Gefahr, dass sie Emotionen fehlinterpretieren und darauf weniger angemessen reagieren als Kinder mit hohen emotionalen Kompetenzen. Das unangemessene Verhalten führt wiederum zu geringerem Anschluss an gleichaltrige Spielgefährten oder Klassenkameraden und bringt die Kinder somit um weitere Anregungen und Gelegenheiten zur Weiterentwicklung der emotionalen Kompetenzen. Dies führt im weiteren Verlauf leicht in einen Kreislauf, der oft mit geringen schulischen Erfolgen zusammenhängt (vgl. Klinkhammer & Salisch, 2015, S. 9f.). Internationale Studien belegen, dass bereits im Vorschulalter 10-20% aller Kinder zeitweilig grössere Verhaltensprobleme aufweisen (Beelmann & Rabe, 2007) und 50% aller problematischen Vorschulkinder im Grundschulalter weiterhin auffällig sind (Campbell, 2002). Dies zeigt die Herausforderung, mit der Lehrpersonen und Heilpädagog:innen zunehmend konfrontiert sind. Diese Heterogenität bietet jedoch die Chance, bewusst mit der Verschiedenartigkeit der Kinder umzugehen, sie zu analysieren und möglichst gewinnbringend für die ganze Gruppe nutzen zu können. Emotionale Kompetenz ist somit das Fundament für die Weiterentwicklung eines jeden Kindes und der gesamten Gruppe (vgl. Klinkhammer & Salisch, 2015, S. 10).

Doch was sind emotionale und soziale Kompetenzen genau? Wann und wie entstehen sie und durch welche Einflüsse werden sie gefördert oder gehemmt? Gibt es Möglichkeiten, Kinder mit besonderem Förderbedarf im Erwerb dieser Kompetenzen gezielt zu unterstützen? Diesen Fragen geht die vorliegende Arbeit nach, um schulische Heilpädagog:innen, wie die Autorin der Arbeit, zu befähigen, mithilfe entwicklungspsychologischen Wissens zu erkennen, über welche emotionalen und sozialen Kompetenzen Kinder verfügen und wie eine gezielte Förderung dieser Kompetenzen ermöglicht werden kann.

1.2 Beschreibung des Kontextes

Die Autorin ist seit mehreren Jahren in der Vorschule tätig. Sie arbeitet aktuell in drei Kindergärten als SHP und führt die Lerninsel. In die Lerninsel kommen Kinder mit besonderem Förderbedarf, die das dritte Kindergartenjahr besuchen und zudem während zehn Lektionen pro Woche heilpädagogische Förderung im Schulhaus in der sogenannten Lerninsel erhalten. In einem eigenen Schulzimmer werden die Kinder durch die SHP vielfältig in unterschiedlichen Bereichen gefördert: Sinneswahrnehmung, Motorik/Feinmotorik, Gedächtnis, Sprachentwicklung, Kommunikation, Schrift/Ziffern, mathematisches Denken und Tun und räumliche Orientierung. Ziel ist es, die Kinder mit vielfältiger, positiver Lernerfahrung und gereift in die erste Klasse eintreten zu lassen. Immer wieder zeigt sich, dass die Kinder zum Förderbedarf in den kognitiven und sprachlichen Dimensionen, einen ebenso grossen Förderbedarf in den emotionalen und sozialen Kompetenzen aufweisen. Seit Beginn des Schuljahres führen die zeitverzögerten emotionalen und sozialen Kompetenzen der aktuellen Lerninselklasse zu Auseinandersetzungen mit anderen Kindern in der Pause, zu Verhaltensauffälligkeiten und fehlender Selbstregulation während des Unterrichts.

Durch gezielte Diagnostik wird der Förderbedarf der Kinder aus den verschiedenen Blickwinkeln der Aktivitäten und Partizipation nach ICF-CY (Hollenweger, Kraus de Camargo, Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information & Weltgesundheitsorganisation, 2017) erfasst und im Anhang A dargestellt. Es sind Ergebnisse aus Beobachtungen und Gesprächen mit Lehrpersonen, Kindern und Eltern.

1.3 Fragestellung und Zielsetzung

Aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen, den Alltagserfahrungen und der gezielten Erfassung der Kinder ergeben sich folgende Fragestellung und Zielsetzung:

Können die emotionalen und sozialen Kompetenzen der Kinder durch ein Trainingsprogramm nachweislich verbessert werden?

Ziel dieser Arbeit ist es, auf der Grundlage von theoretischen Konzepten die Kinder gezielt

erfassen und analysieren zu können, mit dem Präventionsprogramm «Lubo aus dem All!» eine Förderung zu planen und durchzuführen und Veränderungen mit dem LKS objektiv nachweisen können.

1.4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Die Umsetzung wird im Sinne der Aktionsforschung nach Altrichter, Posch & Spann (2018) und der wissenschaftlichen Forschung nach Roos & Leutwyler (2017) durchgeführt.

Aktionsforschung wird von Personen durchgeführt, die direkt von einer sozialen Situation betroffen sind. Daraus ergeben sich Fragestellungen, denen in der Aktionsforschung nachgegangen wird. Dabei wird das Handeln in der Praxis und die Reflexion in Bezug zu wissenschaftlichen Erkenntnissen immer wieder aufeinander bezogen. In dieser Form von Untersuchung sind Lehrpersonen nicht bloss als Anwender:innen eines von der Wissenschaft produzierten Wissens, sondern sie erforschen ihre Praxis selbst und tragen wesentlich zu deren Entwicklung mithilfe von neuen Erkenntnissen bei (vgl. Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 11f.).

Die Datenerhebung findet aufgrund der Fragestellung quantitativ anhand des LKS vor und nach der Förderung mit dem Präventionsprogramm statt. Da verschiedene Sichtweisen in der Aktionsforschung von Bedeutung sind, werden die Beobachtungen und Screenings der Autorin mit denjenigen der Kindergärtnerinnen ergänzt. Die Daten der unterschiedlichen Beobachtungen werden miteinander verglichen, aufbereitet und in Diagrammen ausgewertet und zur Diskussion genutzt. Die Ergebnisse werden mit theoretischen Erkenntnissen und aktuellem Forschungsstand verglichen, diskutiert und reflektiert (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 169).

1.5 Aufbau, Literatúrauswahl und Vorgehensweise

Im **1. Kapitel** wird durch die Einleitung die Themenwahl begründet, der Kontext beschrieben, die daraus folgende Fragestellung und Zielsetzung dargelegt, das forschungsmethodische Vorgehen erklärt und in diesem Abschnitt der Aufbau der Arbeit vorgestellt.

Um eine differenzierte Auseinandersetzung mit der emotionalen und sozialen Entwicklung in den ersten Lebensjahren möglich zu machen, werden im **2. Kapitel** grundlegende Emotionstheorien aus entwicklungspsychologischer Forschungsliteratur beschrieben.

Im **3. Kapitel** wird zu Beginn die Fragestellung präzisiert und erklärt, sowie das Forschungsvorgehen unter Einbezug theoretischer Forschungsmethodik erläutert.

Das Förderprogramm «Lubo aus dem All!» wird im **4. Kapitel** vorgestellt. Im **5. Kapitel** wird die Durchführung beschrieben, sowie der Transfer in die Familie mit Anregungen für die Eltern sichtbar gemacht. Die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse sind im **6. Kapitel** aufgeführt. Im **7. Kapitel**, der Diskussion, wird die Fragestellung anhand der Ergebnisse des

empirischen und theoretischen Teils beantwortet, die Ergebnisse begründet, mit dem aktuellen Forschungsstand verglichen und Erkenntnisse für die weitere Berufspraxis gezogen. Zum Schluss findet im **8. Kapitel** eine forschungsmethodische und eine persönliche Reflexion statt.

2 Theoretische Grundlagen

Forschungsthema dieser Arbeit ist die Entwicklung der emotionalen und sozialen Kompetenzen bei Vorschulkindern im Alter von sechs bis sieben Jahren. Um diesen Erwerb besser zu verstehen ist ein vertiefter Einblick in die kindliche Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren in Bezug zu Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und Emotionsregulation erforderlich. Durch die Neurophysiologie, sowie familiäre und ausserfamiliäre Einflüsse werden die individuellen Komponente, die die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen mitbestimmen, genauer betrachtet. Im weiteren Verlauf stehen verschiedene Störungen beim Erwerb der emotionalen und sozialen Kompetenzen im Zentrum und der Einfluss der Resilienz wird aufgezeigt. Mit dem Modell der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung wird ein bedeutendes Instrument zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen beschrieben, welches Teil des Förderprogramms «Lubo aus dem All!» ist.

2.1 Was ist emotionale Kompetenz?

Emotionale Kompetenz ist die Fähigkeit, sich seiner eigenen Gefühle bewusst zu sein, Gefühle mimisch oder sprachlich auszudrücken und zu regulieren sowie die Emotionen anderer Personen zu erkennen und zu verstehen. Dabei erweitert sich diese Fähigkeit der emotionalen Kompetenz von Geburt an ständig.

Die Bereiche der emotionalen Kompetenz werden von Petermann & Wiedebusch (2016, S. 14) wie folgt festgehalten:

- der eigene mimische Emotionsausdruck
- das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen
- der sprachliche Emotionsausdruck
- das Emotionswissen und -verständnis
- die selbstgesteuerte Emotionsregulation

Abbildung 1: Bereiche emotionaler Kompetenz (Petermann & Wiedebusch 2016, S. 14)

In den letzten Jahren hat sich die Erforschung der emotionalen Kompetenz zu einem wichtigen Gebiet der Psychologie entwickelt und verschiedene Forschungsarbeiten und Publikationen herausgebracht. Dabei sind sich die Studien (Denham, 2007; Garner 2010) einig, dass die emotionale Kompetenz von Kindern mit ihrer sozialen und schulischen Entwicklung verknüpft ist (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 14). Eine hohe

emotionale Kompetenz sorgt für einen erfolgreichen Aufbau von sozialen Beziehungen, eine erfolgreiche schulische Entwicklung und ebenso für ein positives psychisches und physisches Wohlbefinden (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 14).

Was genau emotionale Kompetenz bedeutet und beinhaltet, ist nicht einheitlich. Alle Konzepte vereinen jedoch die zentralen Fertigkeiten im Umgang mit den eigenen und den Gefühlen anderer (vgl. ebd., S. 14f.).

Diese Konzepte der emotionalen Kompetenz werden im folgenden Kapitel genauer beschrieben.

2.1.1 Konzepte zur emotionalen Kompetenz

Nach Saarni (1999) entwickelt sich die emotionale Kompetenz aufgrund der sozialen Erfahrungen eines Kindes in dessen kulturellen Kontext. Ihr Konzept bezieht sich auf den Nutzen emotionaler Kompetenzen für soziale Interaktionen. Emotional kompetentes Verhalten wird bezeichnet durch das Bewusstsein und die Steuerung des eigenen emotionalen Ausdrucksverhalten in Bezug zur Reaktion einer anderen Person.

Saarni (1999) beschreibt in ihrem Konzept acht emotionale Schlüsselfertigkeiten, die in der kindlichen Entwicklung erworben und vom familiären und kulturellen Umfeld geprägt werden. Dabei beziehen sich diese Schlüsselfertigkeiten nebst dem eigenen emotionalen Befinden meist auf die Interaktion und die Beziehung zu anderen Menschen. Diese Schlüsselfertigkeiten sind empirisch erforscht und können durch weitere Fertigkeiten ergänzt werden. Es können je nach Alter und Entwicklungsstand des Kindes einzelne Schlüsselfertigkeiten bereits ausgebildet sein, während andere noch fehlen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 15). Pfeffer (2017) ergänzt diese acht Schlüsselfertigkeiten von Saarni (1999) mit konkreten Beschreibungen dieser Kompetenzen im Vorschulalter und gibt somit Hinweise zu Fördermöglichkeiten (vgl. Pfeffer, 2017, S. 10f.).

Tabelle 1: Emotionale Schlüsselfertigkeiten nach Saarni (1999), ergänzt durch Pfeffer (2017, S. 10f.)

<p>1. <i>Die Fähigkeit, sich seiner eigenen Emotionen bewusst zu sein.</i></p> <p>Zum Bewusstsein der Wahrnehmung eigener Emotionen wird auch das Wissen darüber, dass in gewissen Situationen auch mehrere, widerstreitende Emotionen erlebt werden können.</p> <p>Pfeffer beschreibt dies durch folgende Fähigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Körpersignale spüren und zuordnen- Gefühle voneinander unterscheiden- Achtsam in Bezug auf die eigenen Empfindungen sein
<p>2. <i>Die Fähigkeit, die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen und zu verstehen.</i></p> <p>Ebenso gehört dazu die Interpretation von Hinweisreizen anderer Personen.</p>

Hinweisreize können durch Mimik, Gestik oder verbaler Ausdruck geäußert werden und sind kulturell bedingt.

Pfeffer beschreibt dies durch folgende Fähigkeiten:

- Gefühlsausdruck einer anderen Person einordnen
- Verschiedene Ausdrucksformen und Intensitäten der aktuellen Gefühlslage wahrnehmen
- Achtsam mit anderen sein
- Körpersprachliche Signale im Rahmen der bekannten Kultur verstehen können

3. *Die Fähigkeit, über Emotionen zu kommunizieren.*

Jede Kultur besitzt einen eigenen Wortschatz für Emotionen. Damit Emotionen verbal und nonverbal ausgedrückt werden können, ist ein Wissen über die jeweiligen kulturellen Verhaltensnormen notwendig

Pfeffer beschreibt dies durch folgende Fähigkeiten:

- Eigene Gefühle nach aussen angemessen mitteilen
- Über mimische und gestische Ausdrucksformen verfügen
- Ein Wissen über sprachliche Ausdrucksformen, wie das kulturelle Emotionsvokabular
- Ausdrucksregeln der eigenen Kultur kennen
- Ausdrucksregeln anderer Kulturen verstehen, um ein interkulturelles Lernen zu ermöglichen

4. *Die Fähigkeit zur Empathie*

Empathie ermöglicht die Teilnahme am emotionalen Erleben anderer Menschen.

Pfeffer beschreibt dies durch folgende Fähigkeiten:

- Perspektivenübernahme einer anderen Person
- Empfinden von Mitgefühl

5. *Die Fähigkeit zur Trennung von emotionalem Erleben und emotionalem Ausdruck*

Dies beinhaltet das Wissen darüber, dass Emotionen anderer Personen nicht mit den eigenen Gefühlen übereinstimmen müssen und jedoch eigener emotionaler Ausdruck eine Wirkung auf andere hat und somit strategisch eingesetzt werden kann.

Pfeffer beschreibt dies durch folgende Fähigkeiten:

- Wissen über die Inkongruenz äusserem und tatsächlich empfundenem Ausdruck
- Verbergen von Gefühlen und gezielte Steuerung des Gefühlsausdrucks

6. *Die Fähigkeit, mit negativen Emotionen und Stresssituationen umzugehen*

Dazu sind Selbstregulationsstrategien notwendig, denn nur damit kann Dauer und Intensität negativer Emotionen verringert werden.

Pfeffer beschreibt dies durch folgende Fähigkeiten:

- Wissen über die Veränderbarkeit von Gefühlen
- Gefühle hervorrufen und aufrechterhalten können
- Selbstbestimmung der Intensität und Dauer von Gefühlen
- Impulskontrolle entwickeln
- Bewältigung von Wut, Angst, Trauer und Stress

7. *Die Fähigkeit, sich der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen bewusst zu sein.*

Soziale Beziehungen sind geprägt von der Kommunikation über Emotionen und können durch diese verändert und vertieft werden.

Pfeffer beschreibt dies durch folgende Fähigkeiten:

- Erkenntnis über die Abhängigkeit der Gefühlsmitteilung je nach Interaktionspartner
- Wissen, dass die Mitteilung eigener Gefühle interpersonale Konsequenzen hat
- Unterschiedliche Beziehungen in Bezug zur emotionalen Kommunikation wahrnehmen (Mutter, Freund:in, Lehrer:in, etc.)

8. *Die Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit*

In sozialen Interaktionen können bei anderen Personen erwünschte Reaktionen hervorgerufen werden.

Pfeffer beschreibt dies durch folgende Fähigkeiten:

- Eigenes emotionales Erleben wird akzeptiert
- Negative Emotionen wie Wut oder Angst werden toleriert, aber nicht als überwältigend erfahren
- Aktives Bemühen, eine problematische Situation zu lösen
- Kinder gehen davon aus, eine Situation gestalten zu können
- Kinder haben ein gutes Selbstwertgefühl

Um die Verflechtungen dieser Fähigkeiten sichtbar zu machen, wird das Konzept der affektiven sozialen Kompetenz von Halberstadt, Denham & Dunsmore (2001) beigezogen. Dieses Konzept ist sozialer orientiert und besteht aus den drei Komponenten Senden, Empfangen und Erleben, bei denen das Selbst im Mittelpunkt steht (vgl. Klinkhammer & Salisch, 2015, S. 29).

Abbildung 2: Affektive soziale Kompetenz nach Halberstadt, Denham & Dunsmore (2001)
 Quelle: Klinkhammer & Salisch, 2015, S. 29.

Im Gegensatz zu Saarnis Ansatz betont dieses strukturierte Konzept die Kommunikation über Emotionen und benennt die Fähigkeiten, sich seiner eigenen Gefühle bewusst zu sein, sie zu akzeptieren und zu regulieren, eigene Gefühle zu kommunizieren und die Gefühle anderer interpretieren und in angemessener Weise darauf reagieren zu können. Im Kern des

Konzeptes stehen individuelle Eigenschaften des Kindes, wie das Temperament, das Selbstkonzept, das soziale Regelwissen und die Motivation zur Interaktion. Das Senden und Empfangen emotionaler Botschaften, sowie das Erleben von Gefühlen sind auf diese Eigenschaften bezogen. Ausserdem wird alles von äusseren Einflüssen, wie Familie und Kultur, mitbestimmt (vgl. Klinkhammer & Salisch, 2015, S. 29f.).

Weitere Studien (Denham, 2007) widmeten sich vermehrt diesen äusseren Einflüssen auf die Sozialisation. Sozial kompetentes Verhalten ist immer abhängig von den Interessen der Personen in einer bestimmten Situation und von den Normen und Werten einer Kultur, Gesellschaft oder sozialen Gruppe (vgl. Pfeffer, 2017, S. 14).

Zur Ergänzung wird das Modell der sozialen Kompetenz mit Einbezug der kulturellen Einflüsse nach Caldarella & Merrell (1997) beigezogen. Es wurde spezifisch für Vor- und Grundschulkindern erstellt (vgl. Pfeffer, 2017, S. 15).

Tabelle 2: Modell der sozialen Kompetenz nach Caldarella & Merrell (1997) Quelle: Pfeffer, 2017, S. 15

Modell der sozialen Kompetenz (nach Caldarella & Merrell)	
Fähigkeitsbereiche	Beispiele
1. Fähigkeit zur Bildung positiver Beziehungen zu anderen	<ul style="list-style-type: none"> • Fähigkeiten der Perspektivenübernahme • Andere wahrnehmen • Anderen helfen • Andere loben
2. Selbstmanagement-Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Die eigene Gefühlslage «managen» • Ärger kontrollieren • Konflikte bewältigen
3. Kognitive Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Der Anweisung der Erzieher:innen, der Eltern oder der Lehrkraft folgen können • Zusammenhänge verstehen • Um Hilfe bitten
4. Kooperative Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Normen einer Gesellschaft erkennen • Soziale Regeln anerkennen • Angemessen auf konstruktive Kritik reagieren
5. Positive Selbstbehauptung und Durchsetzungsfähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Gespräch beginnen • Ein Bedürfnis äussern • Darauf bestehen, dass man gehört wird • Freundschaften schliessen

Soziale und emotionale Kompetenzen sind eng miteinander verwoben, dies wird auch an diesem Modell deutlich. Ebenso zeigt sich, dass Emotionswissen und Emotionsregulation die Grundlage für die Gestaltung von Beziehungen bilden (vgl. Pfeffer, 2017, S. 15).

2.1.2 Entwicklungsaufgaben im Vorschulalter

Die Entwicklung der emotionalen und sozialen Kompetenzen hat insbesondere im Vorschulalter eine grosse Bedeutung. Kinder, die diese Kompetenzen erworben haben, können auch in anderen Entwicklungsbereichen weitere Kompetenzen erwerben. Der Zusammenhang erfolgreicher emotionaler und sozialer Kompetenz zu Kognition, Sprache und Selbstregulation wurde in verschiedenen Studien untersucht. Köckeritz, Klinkhammer & Salisch (2010) bestätigten den Zusammenhang zu erweiterten sprachlichen Fähigkeiten in der Elefant-Studie (Emotionales Lernen ist fantastisch). Es wurden dabei über 470 Kinder in Deutschland, mit und ohne Migrationshintergrund zu Emotionsverständnis, der Selbstregulation und des rezeptiven Sprachverständnis getestet. Dabei ging ein umfangreiches Emotionswissen einher mit einem höheren rezeptiven Sprachverständnis und einer verbesserten Verhaltensregulation (vgl. ebd., S.541f.) Blankson, O'Brien, Leerkes, Marcovitch, Calkins & Weaver (2013) zeigten den Zusammenhang von emotionaler Kontrolle und Emotionsverständnis zu kognitiver Kontrolle und kognitivem Verständnis. Von Denham, Bassett, Thayer, Mincic, Sirotkin & Zinsser (2012) wurde eine verbesserte Selbstregulation durch umfangreiches Emotionswissen bei Vorschulkindern bewiesen. Diese Ergebnisse zeigen die Wichtigkeit einer frühen Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung zur Stärkung von Ressourcen und der Entwicklung in anderen Bereichen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 13).

2.1.3 Schulerfolg und sozial-emotionale Kompetenzen

Nicht nur in der Vorschule, auch in der Schule muss mit der Ausbildung sozial-emotionaler Kompetenzen ein Schwerpunkt gelegt werden, da sie als Basisfertigkeiten des schulischen Alltags wirken. In den USA sind Forscher:innen seit 1994 mit dem Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL) bemüht, sozial-emotionales Lernen als Bestandteil der schulischen Ausbildung aufzunehmen. Dafür wurden Förderprogramme für das Vorschul- und Grundschulalter geschaffen und evaluiert, um die Integration ins Unterrichtscurriculum zu vereinfachen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 27f.). Die Wichtigkeit sozial-emotionalen Lernens in der Schule wird im Folgenden durch die Zusammenhänge zwischen erfolgreichen und mangelnden sozial-emotionalen Kompetenzen und dem individuellen Schulerfolg oder -misserfolg präzisiert. Kinder, die ein gut entwickeltes Emotionswissen haben, zeigen weniger Probleme sich in einer Klasse integrieren zu können. Umgekehrt verhält es sich so, dass Kinder mit mangelnden emotionalen Fähigkeiten öfter aggressives Verhalten zeigen und Mühe haben, Kontakte mit anderen Kindern zu schliessen

und aufrechtzuerhalten. Dies wiederum hat negative Auswirkungen auf die Unterstützung und Zusammenarbeit in der Klasse und zeigt sich in ungünstigen schulischen Leistungen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 29).

Abbildung 3: Emotionale Kompetenz und Schulprobleme (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 30)

Diese Abbildung veranschaulicht die Auswirkungen mangelnder sozial-emotionaler Kompetenz auf die Integration in der Klassengemeinschaft, die Lehrer-Schüler-Beziehung, die schulischen Leistungsdefizite und weitere Folgeprobleme (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 30).

Eine weitere Studie nach Gut, Reimann & Grob (2012) zeigt anhand der Intelligence Development Scales (IDS) den Zusammenhang der kognitiven, sprachlichen, mathematischen und sozial-emotionalen Kompetenzen zu späteren schulischen Leistungen. Dabei bestätigt die Studie die Kompensation von Defiziten in den kognitiven und sprachlichen Kompetenzen im Hinblick auf die Schulnoten durch hohe sozial-emotionale Kompetenzen. Sowohl aus entwicklungspsychologischer als auch neurologischer Sicht zeigt sich ein Zusammenhang zwischen sozial-emotionalen Kompetenzen und der Entwicklung von Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistungen. In neuropsychologischen Untersuchungen wird der Zusammenhang zwischen der neuronalen Aktivierung limbischer Systeme, die für die emotionale Verarbeitung zuständig sind und dem präfrontalen Kortex, der für höhere kognitive Fähigkeiten, wie dem Arbeitsgedächtnis, der selektiven Aufmerksamkeit und dem Planen von Aktivitäten zuständig ist, untersucht. Das Gleichgewicht zwischen der Aktivierung des limbischen Systems und dem präfrontalen Kortex wird mit der Selbstregulation eines Kindes in Zusammenhang gebracht. Diese wiederum ist zentral für den Schulerfolg (vgl. Gut, Reimann & Grob, 2012, S. 213ff.).

2.2 Emotionen

Zum besseren Verständnis emotionaler und sozialer Kompetenzen werden im folgenden Kapitel Emotionen und die Entwicklung der Emotionen in den ersten sechs Lebensjahren genauer erklärt.

2.2.1 Definition von Emotionen

Emotionen können in unterschiedlichen Situationen verschieden stark auftreten. Sie können uns vieles erleichtern, aber sie können auch am falschen Ort und zur falschen Zeit auftreten. Da die verschiedenen Erscheinungsformen und Ausprägungen von Emotionen sehr vielfältig sind, gibt es bis heute keine anerkannte Theorie von Emotionen (vgl. Klinkhammer & Salisch, 2015, S. 12).

Ein Versuch zur Definition mit Einbezug verschiedener Komponenten wird zitiert:

Emotionen sind vorübergehende psychische Vorgänge, die durch äussere und innere Reize ausgelöst werden und durch eine spezifische Qualität und einen zeitlichen Verlauf gekennzeichnet sind. Sie manifestieren sich auf mehreren Ebenen: der des Ausdrucks (Stimme, Mimik, Gestik, Körperhaltung), der des Erlebens, der von Gedanken und Vorstellungen, der des Verhaltens und der der somatischen Vorgänge. (Janke, 2002, S. 347)

Von Gross und Thomson (2007) werden drei Kernelemente von Emotionen beschrieben (vgl. Klinkhammer & Salisch, 2015, S. 13).

- 1) Emotionen entstehen, wenn ein Individuum eine äussere Situation oder sein inneres Erleben als wichtig für seine persönlichen Ziele ansieht.
- 2) Emotionen betreffen das subjektive Erleben, das Verhalten und die physiologischen Reaktionen.
- 3) Emotionen sind individuell modulierbare Reaktionen. Das heisst es besteht die Möglichkeit zur Regulation von Emotionen.

Jedoch auch diese Beschreibung lässt Komponenten offen und somit wird jede Definition als provisorisch und vorläufig angesehen (vgl. Klinkhammer & Salisch, 2015., S. 13f.).

2.2.2 Entwicklung primärer und sekundärer Emotionen

Im Folgenden werden die Entwicklungsschritte in den ersten sechs Lebensjahren genauer erläutert. Die *Abbildung 4* gibt einen Überblick über die Entwicklung der Emotionen nach Petermann & Wiedebusch (2016) und es wird in den folgenden Erklärungen darauf Bezug genommen (vgl. S. 36).

Abbildung 4: Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren (Petermann & Wiedebusch 2016, S. 36)

Säuglinge verfügen ab dem dritten Monat über die neurobiologischen Voraussetzungen um erste *Basisemotionen*, wie Freude, Ärger, Traurigkeit, Angst, Überraschung und Interesse auszudrücken. Dabei werden positive wie negative Emotionen vor allem durch Blickkontakt zu Bezugspersonen ausgelöst. Die Säuglinge beginnen auf den emotionalen Ausdruck der Bezugspersonen zu reagieren. Diese Basisemotionen vom Säugling lösen wiederum physische Reaktionen bei den Kontaktpersonen aus, das sich dann durch ein Verhalten zugunsten der Bedürfnisse des Kindes zeigt. Dies wird als soziale Rückversicherung beschrieben (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 37f.).

Mit etwa sieben Monaten beginnen die Kinder zu selektionieren und es werden nur noch bekannte oder vertraute Menschen angelächelt (selektives soziales Lächeln). Das soziale Lächeln ermöglicht es den Eltern, Emotionen ihrer Kinder zu regulieren. Durch das Bedürfnis der Kinder nach positivem Affektaustausch mit den Eltern, wird die Bindung zwischen ihnen gestärkt. Dabei verstärkt sich jedoch die Angst vor Fremden (vgl. Breitenbach & Kuschel, 2014, S. 316).

Nach Kochanska (2010) entsteht ab dem 14. Monat eine Abhängigkeit der Emotionen zur Mutter-Kind-Beziehung. Sicher gebundene Kinder zeigen mehr positive Emotionen, wobei negative Emotionen, wie Ärger und Angst seltener erscheinen. Bei unsicher gebundenen Kindern nehmen hingegen die negativen Emotionen zu und positive Emotionen, wie Freude werden weniger gezeigt (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S.39).

Bereits ab zwei Jahren sind individuelle emotionale Ausdrucksverhalten zu erkennen, die den Emotionsausdruck und typische Verhaltensweisen der Eltern widerspiegeln. Zeigen die

Eltern häufig Gefühle, wie Freude, Traurigkeit oder Ärger, zeigt sich dies nach Denham (1998) auch bei den Kindern häufiger als bei Kindern, deren Eltern wenig Emotionen zeigen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, 40).

Die Ausbildung der sekundären Emotionen beginnt mit etwa zwei Jahren. Um Emotionen wie Stolz, Scham, Schuld, Neid oder Verlegenheit erleben zu können, müssen Kinder sich über sich selbst bewusst und zur Selbstreflexion fähig sein. Deshalb werden sie auch *selbstbezogene Emotionen* genannt. Die Kinder müssen nach Saarni (1999) soziale Verhaltensregeln kennen und merken, dass sie durch ihr Verhalten die Regeln einhalten oder eben nicht einhalten (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 40).

Auch die selbstbezogenen Emotionen werden entscheidend von den Eltern und deren Erziehungsverhalten geprägt. Je autoritärer die Erziehung desto höher das Schuld- und Schamempfinden bei den Kindern (Mills, 2003, in Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 42). Dabei wird zwischen Schuld und Scham unterschieden. Schuld ist mit Empathie verbunden und dem Gefühl der Reue gegenüber anderen. Scham bezieht sich auf sich selbst. Das Kind möchte sich verstecken, um nicht den Blicken anderer ausgesetzt zu sein. Die Entwicklung von Schuld oder Scham ist abhängig vom Erziehungsverhalten der Eltern. Wird den Kindern der Zusammenhang zwischen ihrem Verhalten und den Konsequenzen aufgezeigt und erklärt, wie ein Verhalten wiedergutmacht werden kann, entwickeln die Kinder eher Schuld als Scham. Im Gegensatz zu einer öffentlichen Demütigung hilft den Kindern ein respekt- und liebevolles Zurechtweisen zusätzlich (vgl. Breitenbach & Kuschel, 2014, S. 318). Dies führt dazu, dass wer im Alter von zwei bis vier Jahren mehr Schuld empfindet, sich der sozialen Regeln bewusster und mit zunehmendem Alter stärker bemüht ist, diese Regeln einzuhalten (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 40f.).

Auch die Fähigkeit zur emotionalen Perspektivenübernahme, der Empathie entwickelt sich im Alter von zwei bis vier Jahren. Dabei hilft wiederum die Einfühlsamkeit der Eltern in schwierigen Situationen beim Erwerb empathischen Einfühlungsvermögens der Kinder gegenüber anderen. Empathische Kinder entwickeln zudem ein prosoziales Verhalten, das abhängig ist von der eigenen emotionalen Befindlichkeit und der Befindlichkeit des anderen Kindes. Mädchen zeigen dabei tendenziell häufiger empathische und prosoziale Reaktionen als Jungen (vgl. ebd., S. 43ff.).

2.2.3 Spracherwerb und Emotionen

Im Entwicklungsverlauf von Kleinkindern gewinnt nicht nur der nonverbale Emotionsausdruck an Bedeutung, sondern auch der sprachliche (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 46). Mit 18 bis 20 Monaten beginnen die Kinder ihre primären Emotionen zu verbalisieren und entwickeln ein passives Verständnis von Emotionswörtern. Durch den Erwerb der Sprache lernen sie im Alter von zwei bis vier Jahren die eigenen und die Emotionen anderer zu benennen und Gefühle und Bedürfnisse in sozialen Interaktionen zu kommunizieren. Bis

zum sechsten Lebensjahr wird das Emotionsvokabular differenzierter und komplexere Emotionen, wie eifersüchtig, nervös, empört usw., können beschrieben werden. Bis zum zwölften Lebensjahr nimmt der sprachliche Emotionsausdruck weiter zu und Synonyme für bereits bekannte Gefühlswörter können aufgezählt werden (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 48f.).

Der Erwerb der Muttersprache ist nach Pfeffer (2017) dabei zentral für die emotionale Ausdrucksfähigkeit (vgl. S. 23). Denn die Beherrschung der Muttersprache wirkt sich positiv auf die Sprachfähigkeit in einer Zweitsprache aus. Nicht die sprachlichen Fehler sind die Ursache für Probleme in sozialen Situationen, sondern die Unsicherheit im Ausdruck. Wer sich verbal nicht ausdrücken kann, zeigt dies mit Aggressionen gegen aussen oder zieht sich zurück. Dies wiederum beeinflusst die Qualität von Interaktionen. Kinder, die über eine grosse Anzahl an Emotionswörter verfügen und über Emotionen kommunizieren können, sind bei Gleichaltrigen beliebter (vgl. ebd., S. 23f.).

Eine verzögerte Sprachentwicklung jedoch führt zu geringeren emotionalen und sozialen Kompetenzen und umgekehrt sind Verhaltensauffälligkeiten deshalb oft auf eine Sprachentwicklungsverzögerung zurückzuführen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 46).

2.2.4 Situative und kognitive Einflüsse

Bis zur Vorschule lernen Kinder, dass Emotionen von Situationen ausgelöst werden (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 60f.). Sie können Basisemotionen entsprechende emotionsauslösende Situationen zuordnen. Dabei werden situative Ursachen von negativen Emotionen eher verstanden als von positiven. Ab dem Vorschulalter entwickeln die Kinder zudem das Verständnis für verschiedene Situationen, die bei unterschiedlichen Personen die gleichen Gefühle auslösen können. Ursachen, die eigene Gefühle hervorrufen, können die Kinder detaillierter beschreiben als situative Auslöser für die Gefühle von anderen Personen. Mit zunehmendem Alter erweitert sich die differenzierte Einschätzung möglicher Ursachen für verschiedene Emotionen. Dabei werden situative Einflüsse ergänzt durch kognitive. Die Kinder lernen den Zusammenhang von Emotionen mit Wünschen, Erwartungen, Überzeugungen und Bewertungen zu verstehen.

Diese Fähigkeit mentale Zustände als Ursache von Emotionen und daraus entstehendes Verhalten zu verstehen, um eigene oder fremde Handlungen erklären und vorhersagen zu können, wird *Theory of Mind* genannt (Böckler-Raettig, 2019).

2.2.5 Trennung von Ausdruck und Emotionen

Ab dem dritten Lebensjahr beginnen die Kinder den Unterschied zwischen emotionalem Erleben und dem äusserlich sichtbaren Ausdruck zu erkennen und selbst strategisch einzusetzen. Dabei erwerben sie nach Saarni, Mumme & Campos (1998) verschiedene Strategien für die Trennung von Emotionserleben und -ausdruck (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 66).

Die früheste Strategie (Maximierung) ist die Übertreibung des Emotionsausdrucks, um die Aufmerksamkeit und Unterstützung der Eltern zu erhalten. Bei der Minimierung versuchen die Kinder ihre Gefühle zu verstecken. Bei der Maskierung wird das erlebte Gefühl durch ein anderes ersetzt und vorgetäuscht. Diese Strategie setzt bereits höhere kognitive Fähigkeiten und eine grössere Kontrolle der Gesichtsmuskulatur voraus. Ebenso die Neutralisierung, bei der die Kinder Gefühle erleben und äusserlich den Eindruck erwecken, emotional unbeteiligt zu sein. Die Begründungen der Kinder für das Vortäuschen oder Verstecken von Gefühlen sind Vermeiden von negativen Auswirkungen, von Verletzbarkeit oder das Einhalten von Regeln für den Ausdruck von bestimmten Gefühlen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 66ff.).

2.3 Entwicklung der Emotionsregulation

In diesem Kapitel geht es darum, was passiert, wenn Kinder die Entscheidung treffen, welche Emotionen sie zeigen oder verstecken, maximieren, minimieren oder maskieren möchten. Dabei ist es im Umgang mit Gefühlen zentral, über welche Möglichkeiten ein Kind verfügt, um seine Emotionen zu regulieren. Insbesondere bei starken Gefühlen wie Angst und Ärger ist es von Bedeutung, welche Fähigkeiten zur Emotionsregulation ein Kind im Alltag einsetzen kann (vgl. Pfeffer, 2017, S. 83).

Im Folgenden werden zuerst die verschiedenen Komponenten der Emotionsregulation und dann die Entwicklung von Emotionsregulation und möglichen Emotionsregulationsstrategien beschrieben (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 70).

2.3.1 Einflussfaktoren der Emotionsregulation

Abbildung 5: Komponenten der Emotionsregulation (Petermann & Wiedebusch, 2016, S.70)

Über welches kindliche Temperament ein Kind verfügt, ist zum einen genetisch definiert und steht zum anderen doch in Wechselwirkung mit familiären Einflüssen. Die physiologische Reaktivität zeigt das Ausmass, mit dem ein Kind Emotionen erlebt. Dabei ist es insbesondere für Kinder, die eine hohe physiologische Reaktivität zeigen, wichtig, möglichst früh in der Entwicklung Regulationsstrategien zu erwerben, um Emotionen gezielt kontrollieren zu können. Physiologische Reaktionen unterscheiden sich in ihrer Intensität jedoch auch bei verschiedenen Emotionen. So ist die physiologische Reaktivität von Ärger, Freude und Wut unterschiedlich hoch und es werden dabei zudem spezifische neuronale Systeme im Frontalhirn und dem limbischen System aktiviert (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 71).

Die physiologischen Reaktionen nehmen mit steigendem Alter der Kinder ab und unterliegen wiederum der Bindungsqualität. Durch familiäre Rückmeldungen kann der Umgang der Kinder mit ihren Emotionen beeinflusst werden. Eine positive Emotionalität der Eltern führt zu verbesserten Regulationsstrategien, wobei sich eine negative Emotionalität als Risikofaktor für die Entwicklung internalisierender und externalisierender Verhaltensstörungen erwiesen hat (vgl. ebd., S. 71-74).

Ein häufiges Erleben von negativen Emotionen hat negative Auswirkungen auf den Erwerb sozialer Fertigkeiten, führt zu feindseligen Verhaltensweisen, wirkt sich negativ auf soziale Kontakte zu Gleichaltrigen aus und führt häufig zum vorzeitigen Abbruch von Sozialkontakten. Dabei entfällt wiederum die Chance, soziale Fertigkeiten und sozial angemessenes Verhalten zu üben (vgl. ebd., S. 75).

2.3.2 Emotionsregulation

Um eine erfolgreiche Emotionsregulation entwickeln zu können, sind Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 83f.). Sie benötigen dazu eine Reihe an Emotionsregulationsstrategien, die in der folgenden Tabelle aufgezeigt werden.

Tabelle 3: Emotionsregulationsstrategien in der frühen Kindheit von Petermann & Wiedebusch (2016, S.83f.) ergänzt durch Pfeffer (2017, S.87)

Interaktive Regulationsstrategien	z.B. Kontakt mit Bezugsperson aufnehmen, Unterstützung bei Eltern, pädagogischen Fachkräften, Gleichaltrigen suchen
Aufmerksamkeitslenkung	z.B. durch Wegschauen, Aufmerksamkeit von der Erregungsquelle abwenden, Aufmerksamkeit einem anderen Stimulus zuwenden

Selbstberuhigungsstrategien	z.B. durch Saugen, Schaukeln, beruhigende Verhaltensrituale, Selbstgespräche, sich selbst etwas vorsingen
Rückzug aus der emotionsauslösenden Situation	z.B. Wegkrabbeln oder Weglaufen
Manipulation der emotionsauslösenden Situation	z.B. durch spielerische Aktivität
Kognitive Regulationsstrategien	z.B. interne Aufmerksamkeitslenkung – an etwas anderes denken, positive Selbstgespräche, kognitive Neubewertung der Situation, Verleugnung von Gefühlen
Externale Regulationsstrategien	z.B. Emotionen körperlich ausagieren
Einhaltung von Darbietungsregeln beim Emotionsausdruck	z.B. erlebte Emotion im Ausdruck maskieren, in der Gruppe nicht zeigen, dass man sich geärgert hat, sondern cool tun

Dabei müssen die Kinder diese Regulationsstrategien immer wieder erproben können, um sie sich aneignen und weiterentwickeln zu können.

«Die Regulierung der eigenen Gefühle und Empfindungen ist also eine Entwicklungsaufgabe, die eine Herausforderung über die ganze Lebensspanne hinweg darstellt» (Pfeffer, 2017, S. 86).

Mit zunehmendem Alter erweitert und differenziert sich das Spektrum der verfügbaren Regulationsstrategien erheblich. Insbesondere die interaktiven Strategien werden durch die Fortschritte im Spracherwerb verbessert. Emotionen können benannt und in Interaktionen kommuniziert werden. Die Möglichkeit zur Verbalisierung verbessert auch die mentalen Strategien wie Informationssuche, Selbstinstruktion oder eine positive Neubewertung der Situation. Mentale Strategien können jedoch auch dysfunktional sein und die Gedanken in Richtung Hoffnungslosigkeit, negative Selbstwertung oder Rachegeanken lenken (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 88f.).

Die Fortschritte beim Erwerb von Emotionsregulationsstrategien führen mit zunehmendem Alter nun auch zu einer Abnahme der sozialen Unterstützung bei Emotionen. Vorschulkinder benötigen kaum mehr Hilfe im Umgang mit negativen Emotionen wie Ärger, sondern können diese eigenständig regulieren. Wobei z.B. bei Traurigkeit und Angst weiterhin die Unterstützung Erwachsener gebraucht wird (vgl. ebd., S. 84f.).

Nach Janke (2002) verhilft ein differenziertes Wissen über unterschiedliche behaviorale und

mentale Regulationsstrategien und die Einschätzung situations- und emotionsübergreifender Effektivität zu einem wirkungsvollen Einsatz der Strategien (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 85).

Es gibt nur wenige Studien, die das Wissen über Emotionsregulationsstrategien untersucht haben, zusammenfassend jedoch beschreiben sie bemerkenswerte Entwicklungsschritte der Vorschulkinder über dieses Wissen der Emotionsregulationsstrategien. Insbesondere die Bedeutung der sprachlichen Kompetenzen für die Entwicklung und Ausprägung des Wissens über Emotionsregulationsstrategien wurden als spezifisch beschrieben (Cole et al., 2009; Gust et al., 2014; Janke, 2010, in Petermann & Wiedebusch, 2016, S.86f.).

Im Schulalter verfügen die Kinder über ein besseres Verständnis und einen effektiveren Einsatz von Regulationsstrategien, da sie den Zusammenhang zwischen Emotionen, Erwartungen und Zielen verstehen. Nach einer Studie von Saarni (1999) zeigten sich bei Sechs- bis Zwölfjährigen keine Altersunterschiede bei der Auswahl von Emotionsregulationsstrategien mehr, sondern nur in der sprachlichen Differenzierung der Begründung.

Hypothetische Situationen mit dazu gewählte Regulationsstrategien und tatsächliches Verhalten in emotionalen Situationen können jedoch deutlich voneinander abweichen (vgl. Parker et al., 2001, S. 528).

Über den Unterschied von Mädchen und Jungen beim Umgang mit Emotionen und dem Gebrauch von Emotionsregulationsstrategien gibt es verschiedene Ansichten, die vermutlich durch emotions- und strategispezifische Betrachtung entstanden sind. Sie können jedoch dadurch erklärt werden, dass sich die Unterschiede unter familiären Einflüssen und durch neurophysiologische Prozesse entwickelt haben (vgl. Kullik & Petermann, 2012, 107).

2.4 Einbezug der Neurophysiologie

Emotionen und Gefühle haben eine biologische Basis und können neurophysiologische Vorgänge und somit messbare Reaktionen hervorrufen (vgl. Hirschenhauser, 2018, S.196). Welche neurophysiologischen Vorgänge emotionales Gedächtnis, Lernmechanismen und Verhaltensentscheidungen und wie evolutionäre Wurzeln Entscheidungen und das Zusammenleben in sozialen Gruppen bestimmen, kann für die Pädagogik nützliche Impulse bieten und zu einem besseren Verständnis führen.

Jede soziale Interaktion löst Reaktionen im Körper aus. Eine Reihe von Hormonen werden im Körper ausgeschüttet, neuronale Netzwerke werden aktiviert und verändern das Verhalten. Nicht nur die Hormone haben Auswirkungen auf das Verhalten, sondern auch jede soziale Interaktion hat eine Wirkung auf den Hormonspiegel und verändert somit unsere Rezeptorgene. Diese genetisch bestimmten Erregungszustände können Konsequenzen bis in die nächste Generation haben (vgl. ebd., S. 206).

Emotionale Erregung kann jedoch in einem gewissen Mass aktivierend und nützlich sein.

Stress beispielsweise ermöglicht die Aktivierung verschiedener Organe und Funktionen und mobilisiert Energiereserven, um zu überleben. Stressreaktionen können bei Angst und Wut ausgelöst werden, jedoch auch bei Freude und somit sind auch hier Lernprozesse beteiligt. Durch bewusste Gedanken können Gefühle beeinflusst werden. Diese Selbstregulation wird bestimmt durch das Gleichgewicht zwischen der Aktivierung des limbischen Systems, den Gefühl-steuernden Gehirnzentren (Amygdala) und dem präfrontalen Kortex, der für höhere kognitive Fähigkeiten, wie dem Arbeitsgedächtnis, der selektiven Aufmerksamkeit und dem Planen von Aktivitäten, zuständig ist (vgl. Hirschenhauser, 2018, S. 204f.)

Bis zum fünften Lebensjahr sind bereits viele wichtigen Erfahrungen und selbstregulierende Kompetenzen vorgeformt. Obwohl die sensible Phase für soziales, emotionales und kognitives Lernen bereits in den ersten zwei Lebensjahren verortet ist, können defizitäre Entwicklungen auch nach dem fünften Lebensjahr noch aufgeholt werden. Aus neuro-physiologischer Sicht kann pädagogische Arbeit somit ungünstigen Lebensbedingungen gegensteuern und emotionales Erleben und Emotionsregulation trainiert werden (vgl. ebd., S. 207).

2.5 Familiäre und ausserfamiliäre Einflüsse

Eltern und weitere Bezugspersonen beeinflussen die Entwicklung emotionaler Fertigkeiten von Kindern und können diese modellieren und unterstützen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 92).

Abbildung 6: Familiäre Einflüsse auf die Entwicklung emotionaler Kompetenz (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 92)

Ein emotionales Familienklima wird durch den Umgang der Eltern mit ihren eigenen und den positiven oder negativen Emotionen ihrer Kinder geschaffen. Indem Eltern ihre eigenen Emotionen offen ausdrücken und einen offenen und toleranten Umgang mit positiven und negativen Emotionen pflegen, schaffen sie ein positives Familienklima, das die Kinder über längere Zeit beeinflusst. Unmittelbar und sensibel auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen

sowie mit dem Kind über Emotionen sprechen, verbessern das Emotionsvokabular und Emotionsverständnis. Durch die Unterstützung bei der Bewältigung negativer Emotionen und der Förderung eigenständiger Emotionsregulation können die Eltern die Kinder unterstützen und beeinflussen mit diesen Faktoren die Entwicklung emotionaler Kompetenzen der Kinder massgeblich (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 108f.).

Entwicklungshemmende Einflüsse können entstehen, wenn die Eltern negative Gefühle des Kindes nicht zulassen können oder schnell beseitigen möchten, wenn sie die Emotionen ihres Kindes ignorieren oder davon ablenken und wenn sie den Kindern kaum Strategien vermitteln, die ihnen beim Umgang mit negativen Gefühlen helfen könnten (vgl. Pfeffer, 2017, S. 20).

Eltern werden in Interventionsprogrammen deshalb angeleitet zu einem sensitiven Elternverhalten und responsivem Verhalten bei Signalen des Kindes, sie werden unterstützt in der emotionalen Kommunikation, im Austausch positiver Emotionen und der Verbesserung emotionaler Wärme in Interaktionen. Dadurch wird die Bindungssicherheit im Allgemeinen verbessert (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 114).

Die Familie als erste Sozialisationsinstanz ist in den ersten Jahren bedeutsam für die emotionalen und sozialen Kompetenzen der Kinder, wird jedoch mit dem Eintritt in die Spielgruppe, den Kindergarten und die Schule zunehmend von weiteren Bezugspersonen beeinflusst. Diese übernehmen einen nicht zu unterschätzenden Anteil an der Entwicklung der emotionalen und sozialen Kompetenzen der Kinder. Sie sind Vorbilder im Umgang mit den eigenen Gefühlen, mit verschiedenen Emotionen, mit schwierigen Situationen, mit Konflikten und den Bedürfnissen aller. Sie können diesen Umgang achtsam und gezielt fördern und unterstützen. Somit ist es für Kinder, die von zu Hause bereits viele Fähigkeiten mitbringen, eine Verfeinerung auf hohem Niveau und für andere Kinder der Erwerb wesentlicher Basiskompetenzen (vgl. Pfeffer, 2017, S. 20).

2.6 Störungen beim Erwerb emotionaler Kompetenz

Risikofaktoren für den Erwerb emotionaler und sozialer Kompetenz lassen sich auf der biologischen, der sozialen und der psychischen Ebene finden (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 9).

Als biologische Risikofaktoren werden ein niedriges Geburtsgewicht, eine erhöhte physiologische Reaktivität, unterdurchschnittliche Intelligenz, Regulationsstörungen in der Säuglingszeit, Alkohol-, Tabak- oder Drogenkonsum der Mutter während der Schwangerschaft, prä- und perinataler Stress und genetische Faktoren genannt. Biologische Faktoren sind jedoch für eine pädagogische Entwicklungsbegleitung nur bedingt relevant. Von Bedeutung sind die psychologischen und sozialen Risikofaktoren. Inkonsequentes oder vorwiegend strafendes Erziehungsverhalten der Eltern, negative Eltern-Kind-Interaktionen,

die Ablehnung durch Gleichaltrige oder der Einfluss abweichender, aggressiver Gleichaltriger, ein geringer sozioökonomischer Status, ein ungünstiges Wohnumfeld und ein hoher Fernsehkonsum mit aggressiven Inhalten sind soziale Risikofaktoren, die für ein erhöhtes Auftreten aggressiver Verhaltensweisen identifiziert wurden (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 9f.).

Auf der psychischen Ebene sind eine unzureichende Impulskontrolle, mangelnde Emotionsregulation, fehlende soziale Kompetenzen, früh auftretende Verhaltensprobleme, Sprachschwierigkeiten und eine unangemessene sozial-kognitive Informationsverarbeitung von Bedeutung für die Entwicklungsförderung und Prävention.

Diese Risikofaktoren stehen nicht für sich allein, sondern beeinflussen sich gegenseitig und treten meist gehäuft auf. Jedoch geschieht die Entwicklung von Kindern nicht ausschliesslich aufgrund von Risikofaktoren, sondern wird durch schützende Faktoren beeinflusst (vgl. ebd., S. 8f.).

2.7 Resilienz

Trotz der verschiedenen Risikofaktoren können sich Kinder, die unter erschwerten Bedingungen wie chronische Armut, niedriger Bildungsstand der Eltern, instabile familiäre Situation aufwachsen, positiv entwickeln. Das Ergebnis dieses Prozesses, bzw. diese Widerstandsfähigkeit wird Resilienz genannt (vgl. Opp, Fingerle & Bender, 2008, S. 20).

Die kindliche Entwicklung befindet sich in einer ständigen Balance zwischen lebensbegünstigenden Schutzfaktoren, die die Resilienz stärken und stresserhöhenden Lebensereignissen, die die kindliche Verletzlichkeit, die Vulnerabilität steigern. Weder Resilienz noch Vulnerabilität sind überdauernde Persönlichkeitseigenschaften, sondern sind abhängig von kulturellen Kontexten, dem Geschlecht des Kindes und verändern sich mit jedem Lebensabschnitt (vgl. ebd., S. 26f.).

Der Einfluss von Erwachsenen in der Resilienzbildung der Kinder ist dabei unbestritten. Eine positive Eltern-Kind-Beziehung erhöht die Widerstandsfähigkeit der Kinder ebenso wie weitere aufbauende Beziehungen mit Pflege- und Erziehung befassten Personen.

Nichterlterliche Fürsorgepersonen können durch starke Beziehungen die Einflüsse später auftretender Risikofaktoren zudem kompensieren (vgl. ebd., S. 192-195).

Erziehungspersonen werden deshalb angehalten, die Resilienz von Kindern zu fördern.

Insbesondere in Phasen, in denen soziale Übergänge stattfinden, ist die soziale, emotionale und kognitive Anpassungsfähigkeit der Kinder gefordert (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 8).

2.8 Das Modell der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung

Eine präventive Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung auf Basis der Resilienzforschung bietet das Modell der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung (SKI).

Um die kognitiven Prozesse bei der Analyse und Interaktion in sozialen Situationen

beschreiben zu können, entwickelten Crick & Dodge (1994) diese Theorie, die sich in der empirischen Forschung bewährt und auf breite Akzeptanz trifft. Die SKI beeinflusst die Wirkungen ungünstiger Entwicklungsbedingungen auf das Verhalten des Kindes. Dieser Gedächtnisprozess hat Auswirkungen auf die Wahrnehmung und Bewertung einer Situation und bestimmt die Entscheidung für ein momentbezogenes Verhalten (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 11).

Die Erfahrungen, die ein Kind in sozialen Situationen macht, die Rückmeldungen, die es erhält, bestimmen die individuelle Ausprägung der SKI und führen zu einem ähnlichen Verhalten in ähnlichen Situationen. Das SKI-Modell erklärt somit die Beziehung von bereits erlebten sozialen Erfahrungen mit dem aktuellen Verhalten eines Kindes. Somit kann das Kind ein sozial angemessenes und stabiles Muster der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung bilden, welches einen grossen Einfluss auf den Umgang mit alltäglichen Lebenserfahrungen hat. Die SKI durchläuft nach Crick & Dodge (1994) einen sechsstufigen Prozess in rascher Abfolge (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 11f.):

1. *Wahrnehmung und Entschlüsselung sozialer Hinweisreize*: Die Person lenkt ihre Aufmerksamkeit auf die aktuelle soziale Situation und nimmt die Anwesenden und das, was sie sagen oder tun und die Stimmungslage aller Beteiligten, bewusst wahr.
2. *Interpretation sozialer Hinweisreize*: Die wahrgenommene Situation wird bewertet und in bedrohliche oder angenehm positive Atmosphäre eingestuft. Freundliche Signale werden von ablehnenden Hinweisreizen unterschieden.
3. *Zielklärung*: Die eigenen Ziele für die Situation werden bestimmt. Stehen instrumentelle Ziele (ich möchte den Ball haben) im Vordergrund oder sind soziale Ziele wichtiger (ich möchte die Beziehung zu dem Kind nicht aufs Spiel setzen).
4. *Suche, Zugang, und Konstruktion von Handlungsalternativen*: Nachdem die persönlichen Ziele festgesetzt wurden, beginnt der Prozess der Verhaltens- oder Handlungsauswahl. Je nach Verhaltensrepertoire werden unterschiedliche Handlungsalternativen kognitiv geprüft und entwickelt.
5. *Bewertung der Lösungsmöglichkeiten und Entscheidung*: Die Möglichkeiten werden geprüft und die am besten geeignete Verhaltensweise ausgewählt.
6. *Auswahl und Umsetzung der Reaktion sowie Rückkopplung mit der Bewertung durch Peers*: Die Verhaltensmöglichkeit wird ausgeführt. Mit dieser Aktion beginnt der sozial-kognitive Informationsprozess wieder von vorne, da das eigene Verhalten womöglich durch die Reaktionen beteiligter Personen angepasst oder verändert werden muss.

Eine Erweiterung des Prozesses mit Einbezug der Emotionen wurde von Lemerise & Arsenio (2000) vorgenommen, da das Lösen von Konflikten Spannungs- und Frustrationstoleranz

erfordert und soziale Interaktionen häufig mit starken emotionalen Reaktionen verbunden sind (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S.12).

Der Prozess der SKI wird bestimmt durch die Emotionalität und das Temperament des Kindes, sowie durch bisherige Erfahrungen, die das Kind gemacht hat. Kinder mit aggressiven oder depressiven Verhaltensweisen besitzen ungeeignete Muster der SKI, erleben häufiger und intensiver negative Gefühle, die sie kaum erkennen und benennen können. Dies wiederum hat negative Auswirkungen auf die Emotionsregulation, führt zu auffälligem Verhalten und Ablehnung der anderen Kinder. Durch den negativen Kreislauf bevorzugen diese Kinder deshalb instrumentelle vor sozialen Zielen und weisen Freundschaften einen geringeren Wert zu. Auch bei ängstlichen Kindern führen negative Gefühle und fehlende Emotionsregulation zu Rückzugsverhalten und Isolation (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S.13).

Dies zeigt die Wichtigkeit des SKI-Prozesses inklusive der emotionalen Prozesse bei der Entwicklung von Kindern. Als idealer Zeitpunkt der Förderung dieses Prozesses bietet sich das Vorschulalter an, da zu den normativen Entwicklungsaufgaben dieser Altersstufe die sozial-emotionale Kompetenzentwicklung gehört und sich bestehende Verhaltensprobleme noch nicht verfestigt haben (vgl. ebd., S. 13).

3 Ausgearbeitete Fragestellung und Forschungsmethodik

3.1 Ausgearbeitete Fragestellung

In der Auseinandersetzung mit der Theorie wurde sichtbar, dass emotionale und soziale Kompetenzen in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Kinder erwerben emotionale und soziale Fähigkeiten in Interaktionen und dies geschieht in der Vorschule mit gleichaltrigen Kindern oft zum ersten Mal. Mit den theoretischen Grundlagen und Konzepten aus «Lubo aus dem All!» werden konkrete Ideen vermittelt, wie die Lehrperson die Kinder im Erwerb der emotionalen und sozialen Kompetenzen unterstützen kann. Daraus ergibt sich die folgende Fragestellung:

Können die emotionalen und sozialen Kompetenzen der Kinder durch ein Förderprogramm nachweislich verbessert werden?

Gelingensbedingungen und Herausforderungen für die Umsetzbarkeit des Förderprogramms sollen ermittelt werden und ihre Bedeutung für die Praxis untersucht werden. Deshalb wird die Hauptfrage durch folgende Fragen erweitert:

Inwieweit nehmen die SHP und die Kindergartenlehrpersonen eine Veränderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen im Verlauf wahr?

Welche Einheiten werden von den Schüler:innen und der SHP als besonders hilfreich wahrgenommen?

Da die familiären Einflüsse eine wichtige Rolle beim Erwerb der emotionalen und sozialen Kompetenzen spielen und im Förderprogramm zudem die systemische Sicht miteinbezogen wird, stellt sich zudem die folgende Frage.

Wie können die Eltern gezielt zur Mithilfe mit einbezogen werden?

3.2 Forschungsmethodik

Die Forschung geschieht anhand der Aktionsforschung nach Altrichter, Posch und Spann (2018) und der wissenschaftlichen Forschung nach Roos & Leutwyler (2017).

«So bedeutet empirische Forschung das Bemühen, eine eigene, subjektive Alltagsperspektive einzuklammern und so genau wie möglich wahrzunehmen, wie sich ein Sachverhalt zeigt» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 162f.).

Der Forschungsprozess setzt ein mit einer aktuellen Fragestellung aus der Praxis. Die genauere Klärung des Ausgangspunktes anhand der Nutzung oder Analyse von bereits vorliegenden oder leicht gewonnen Informationen bildet den nächsten Schritt. Durch Literatur werden die theoretischen Grundlagen für das Forschungsfeld gelegt (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 45).

Nach Roos & Leutwyler (2017) können gute empirische Fragestellungen erst durch die Auseinandersetzung mit dem Thema entwickelt werden. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass empirische Forschung nicht nur die Auseinandersetzung mit der Literatur, sondern eine eigene Überprüfung des Sachverhaltes in der realen Welt erfordert.

Die empirische Beantwortung der Fragestellung folgt dem Ablauf der empirischen Forschung mit der Überlegung nach geeigneter Methodenwahl und idealem Zeitpunkt der Stichprobe, der Operationalisierung der Erhebungsinstrumente, dem methodischen Zugang der Datenerhebung, der Datenaufbereitung und -auswertung und der Interpretation der Ergebnisse (vgl. ebd., S.156).

Empirische Forschung kann mehr durch qualitative oder quantitative Vorgänge bestimmt sein. Bei der quantitativen Forschung wird gemessen und gezählt. Bei der qualitativen Forschung hingegen werden Bedeutungen untersucht. Die Bedeutungen sollen in ihrem Sinne inhaltlich rekonstruiert werden (vgl. ebd., S. 169-172).

In dieser Arbeit besteht eine Gewichtung zugunsten der quantitativen Forschung.

Quantitative Forschung zielt auf das Erklären von Wirkungszusammenhängen und versucht mit standardisierten Verfahren möglichst genau zu messen und zu zählen. Sie zeichnet sich

aus durch Objektivität, Reliabilität und Validität (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 180). Die Daten werden durch Beobachtungen aller beteiligten Personen, daraus entstehender Gespräche und Diskussionen, sowie durch ein Screening gesammelt. Beobachten ist eine zentrale Fähigkeit von Lehrpersonen. Da Beobachtungen im Schulalltag meist nicht so präzise vorgenommen werden können, wird durch die Auseinandersetzung mit Beobachtungsverfahren wissenschaftlichen Anspruchs die Sensibilität erhöht. Wissenschaftliche Beobachtung zeichnet sich durch ein zielgerichtetes, strukturiertes und methodisch kontrolliertes Vorgehen aus mit der Verwendung dafür entwickelter Beobachtungsinstrumente. Die gesammelten Daten werden im Verlauf analysiert und interpretiert. Wichtig ist dabei zwischen Fakten und Interpretationen zu unterscheiden (vgl. ebd., S. 220f.).

3.2.1 Forschungsinstrument

Um eine gezielte emotionale und soziale Kompetenzförderung durchzuführen, ist ein diagnostisches Vorgehen notwendig. Dafür wurde das LKS ausgewählt. Es basiert auf den wissenschaftlichen Standards für die Entwicklung von normierten Screeningverfahren. Die Items sind theoretisch fundiert und wurden durch Rückmeldungen von Lehrkräften über die Beobachtbarkeit im Schulalltag und der Verständlichkeit reflektiert. Die Skalen des Screenings wurden einer Reliabilitätsanalyse unterzogen. Die Lehrer:innenversion des Screenings LKS-L ermöglicht eine systematische Erfassung der Kompetenzen durch eine ökonomische Durchführung. Die Fokussierung auf die Kompetenzen der Kinder ermöglicht eine gezielte Wahrnehmung. Somit können Kompetenzen entdeckt werden, die ohne differenzierte Betrachtung versteckt geblieben wären (vgl. Hartmann & Methner, 2015, S. 56f.).

Die Erfassung der Kompetenzen für Kinder im Alter von sechs bis 18 Jahren erfolgt auf 13 Skalen mit 72 Items. Diese werden hier dargestellt (vgl. ebd., S. 34f.).

Tabelle 4: Skalen und exemplarische Items des LKS-L- Teil 1 (Hartmann & Methner, 2015, S. 34f.)

Skala	Exemplarisches Item
Solidarität beschreibt die Kompetenzen, die wichtig sind für den Zusammenhalt einer Gruppe.	Item 4: S. setzt sich für andere ein.
Soziabilität beschreibt Kompetenzen, die dazu beitragen, Kontakte aufzubauen und aufrechtzuerhalten.	Item 11: S. nimmt Wünsche und Interessen wahr.
Kommunikation bezieht sich auf Kompetenzen, die zum Gelingen von Gesprächssituationen beitragen.	Item 20: S. kann zuhören.

Umgang mit Fehlern soll Fähigkeiten umfassen, die für eine angemessene Reaktion auf Fehler, wie z.B. sich zu entschuldigen oder Konsequenzen anzunehmen, notwendig sind.	Item 25: S. kann sich entschuldigen.
Umgang mit Konflikten beschreibt Kompetenzen, die für die prosoziale Bewältigung von Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten unabdingbar sind.	Item 32: S. kann einen Streit schlichten.
Offenheit bezeichnet einerseits das Zugehen auf andere, aber auch die Fähigkeit, Hilfe anzunehmen.	Item 36: S. spielt mit anderen.
Selbstbewusstsein meint eine angemessene Selbstdarstellung.	Item 46: S. kann ihre/ seine Anliegen begründen.
Selbstkontrolle bezieht sich auf die Kompetenz, Impulse/ erste Affekte kontrollieren zu können und auch in schwierigen Situationen überlegt handeln zu können.	Item 57: S. reagiert auf Ermahnungen konstruktiv.
Frustrationstoleranz beschreibt einen angemessenen Umgang mit Misserfolgen	Item 57: S. gibt nicht auf, versucht es erneut.
Freunde hat zum Inhalt, ob ein Schüler Freundschaften bilden und aufrechterhalten kann.	Item 65: S. hat Freunde.
Kommunikation bezeichnet kommunikative Handlungen, mit denen der Schüler sich selbst in ein Gespräch einbringt.	Item 69: S. schaut Gesprächspartner an.
Achtet Sachen soll Fähigkeiten umfassen, mit eigenen und fremden Sachen sachgerecht umzugehen.	Item 72: S. achtet Schuleigentum.

Das LKS-L ist für eine differenzierte Prozessdiagnostik geeignet und wird vor und nach einem Förderprogramm durchgeführt, um Veränderungen der emotionalen und sozialen Kompetenzen über diese Zeit zu erfassen (vgl. Hartmann & Methner, 2015, S. 45f.). Da die Lehrer:innenversion von der SHP und den Kindergartenlehrpersonen ausgefüllt wird, entsteht ein erweitertes Bild der emotionalen und sozialen Kompetenzen der Kinder. Das LKS-L wird ergänzt durch das LKS-S, ein Screening zur Selbsteinschätzung der Kinder. Normiert ist die Schüler:innenversion für die dritte und vierte Klasse. Aufgrund des Alters der Vorschulkinder ist es deshalb leider nicht möglich das LKS-S durchzuführen. Dies hätte eine erweiterte Sichtweise auf die Kompetenzen ermöglichen können (vgl. Hartmann & Methner, 2015, S. 37f.).

4 Lubo aus dem All!

4.1 Struktur und Schwerpunkte des Programms

Aus den beschriebenen Grundlagen und den daraus gewonnenen Zielen für die Förderung sozial-emotionaler Entwicklung sind der Inhalt und der Aufbau, sowie die methodische Gestaltung von «Lubo aus dem All!» strukturiert (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 21).

Die Ziele orientieren sich an den im Lehrplan verbindlichen personalen und sozialen Kompetenzen (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz D-EDK, 2017).

Die folgenden Förderziele des Programms «Lubo aus dem All!» sind auf der Basis des SKI-Modells mit Erweiterung der emotionalen Dimensionen entstanden. Dabei werden die kognitiven Prozesse ebenso berücksichtigt wie die wechselseitige Beeinflussung zwischen dem Kind und seiner sozialen Umwelt (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 21f.).

Tabelle 5: Zusammenhang zwischen den Förderzielen des Programms "Lubo aus dem All!" und dem Phasenmodell der SKI (Hillenbrand et al., 2009, S.21f.)

SKI-Phasen	Förderziele
Entschlüsselung von sozialen und emotionalen Hinweisreizen	Fokussierung der Aufmerksamkeit Selbst- und Fremdwahrnehmung Wahrnehmung von Situationen und Personen Wahrnehmung eigener Gefühle und Gefühle anderer Personen
Interpretation von Hinweisreizen	Deuten und Verstehen von sozialen Situationen Unterscheidung zwischen eindeutigen und nicht eindeutigen Situationen Deuten und Verstehen von Gefühlen bei sich und anderen Speziell: Unterscheidung zwischen Ärger und Traurigkeit bei anderen (Mimik)
Zielklärung	Entscheidung für ein Ziel auf der Grundlage der momentanen Gefühlslage und der Beziehung zum Gegenüber (Freund:in) Bewusstsein über den Wert von Freundschaften Wissen über kurz- und längerfristige Ziele
Suche nach Handlungsalternativen	Bewusstsein für eigene Entscheidungsmöglichkeit Kennenlernen verschiedener Handlungsmöglichkeiten Anregung zu selbständiger Suche nach Handlungsalternativen Speziell: Umgang mit Provokationen und Verhalten in Anfangssituationen in Gruppen
Entscheidung für eine bestimmte Handlung	Abschätzung der kurz- und längerfristigen Konsequenzen einer Handlung Bewertung von Handlungsmöglichkeiten und ihrer Konsequenzen

	Speziell: angemessene Bewertung aggressiver Verhaltensweisen
Ausführung der Handlungsentscheidung und Rückkoppelung mit Reaktion der Umwelt	Verankerung der Handlungsmöglichkeiten im Gedächtnis durch probeweises Ausführen im Rollenspiel positive Erfahrungen beim Ausprobieren neuer Verhaltensalternativen vermitteln (Verstärkung)

Diese Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen den Förderzielen und den Phasen der SKI. Der Prozess der Informationsverarbeitung läuft in sozialen Situationen sehr rasch ab und hat eine direkte Wirkung auf das Verhalten. Verlauf und Resultat des sozial-kognitiven Prozesses werden beeinflusst von der Emotionsregulation, dem Erfahrungsspeicher, der Beziehung zu anderen Personen und dem Selbstwertgefühl des Kindes. Wichtige Themen aus entwicklungspsychologischer Sicht sind deshalb das Erkennen und Verstehen von Gefühlen, die Emotionsregulation, die Aufmerksamkeitsfokussierung und der Aufbau von Freundschaften in der Vorschule. Weiter werden im Förderprogramm bisherige Erfahrungen der Kinder, bestehende Beziehungen und das Selbstwertgefühl miteinbezogen (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 22).

Das Förderprogramm besteht aus fünf aufeinander aufbauenden Phasen (Hillenbrand et al., 2009, S. 22f.):

Phase 1: Einführung in das Förderprogramm, Kennenlernen der Rituale und Aufbau des Gruppengefühls (Stunden 1-3)

Die ersten drei Stunden schaffen die Grundlage für die Bearbeitung der weiteren Themen. Die Kinder lernen Lubo, die Leitfigur kennen, sie erfahren den Stundenablauf und die wichtigsten Regeln und Rituale. Mit dem «Gefühlswetterbericht» wird die Wahrnehmung und Differenzierung der eigenen Stimmungslage geschärft und in der «Sternenrunde» bekommen die Kinder systematisch eine positive Rückmeldung über ihr angemessenes Verhalten. Zudem wird in den ersten Stunden ein Schwerpunkt auf die Entstehung einer vertrauensvollen Atmosphäre durch einen positiven Beziehungsaufbau in der Gruppe und mit der Lehrperson gelegt. Freundschaften werden gefördert, da sozial integrierte Kinder sich auch sozial kompetenter verhalten.

Phase 2: Förderung der Aufmerksamkeit und Wahrnehmung von Personen und Situationen (Stunden 4-9)

Inhalte dieser Phase sind die Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie das Erkennen und Deuten situativer Hinweisreize. Diese Schwerpunkte sind für den Beginn eines angemessenen Informationsverarbeitungsprozesses notwendig.

Die Kinder lernen ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren und Situationen und Personen angemessen wahrzunehmen und zu interpretieren. Gerade Kinder mit besonderem

Förderbedarf nehmen Situationen undifferenziert wahr, interpretieren sie fehlerhaft oder verzerrt und verstehen sie dann als Angriff oder Provokation. Weitere Ziele sind weiterhin die Förderung der Beziehungen und Freundschaften. Nicht integrierte Kinder bekommen die Gelegenheit, neue Seiten von sich zu zeigen und sich in die Gruppe einzubringen.

Phase 3: Wahrnehmung, Erkennen und Verstehen von Emotionen und Emotionsregulation (Stunden 10-20)

Die Informationsverarbeitung und damit unser Verhalten wird durch unsere Gefühle und Stimmungen beeinflusst. Die Fähigkeit des sicheren Wahrnehmens, Erkennens und Verstehens eigener Emotionen und der Gefühle anderer Personen in sozialen Situationen ist ein wichtiger Teil der Informationsverarbeitung und der Verhaltensregulation. Kinder mit besonderem Förderbedarf haben Mühe, Mimik und Gestik ihrer Mitmenschen angemessen zu interpretieren und ihre eigenen Gefühle differenziert wahrzunehmen und auszudrücken. In dieser Phase wird der Schwerpunkt auf das Erkennen der Emotionen gelegt. Mit den Kindern werden Ideen entwickelt, um mit bestimmten Verhaltensweisen belastende Situationen bewältigen zu können. Dabei werden Kompetenzen und Ressourcen aus der Gruppe aufgenommen und die Kinder merken, dass es anderen Kindern häufig ähnlich geht. Sie lernen über Gefühle zu sprechen, alle Gefühle zuzulassen, jedoch nicht jedes Verhalten.

Phase 4: Emotionsregulation, Strategien zum angemessenen Umgang mit Gefühlen (Stunden 21-25)

In dieser Phase geht es darum, auch starke Gefühle in der sozialen Interaktion angemessen ausdrücken zu können und sich nicht von ihnen überwältigen zu lassen. Eine angemessene Emotionsregulation beeinflusst entscheidend die eigenen Problem- und Konfliktlösefertigkeiten und damit das weitere Verhalten.

Die Kinder erlernen in dieser Phase eine kognitive Strategie zur Lösung von sozialen Problemsituationen (Problemlösekreislauf). Es werden Handlungsmöglichkeiten für neue Situationen zur Verfügung gestellt und die Kinder lernen zu erkennen, was ihnen hilft und was sie tun können, damit sie sich wieder besser fühlen.

Phase 5: Verhaltensregulation, Strategien für ein angemessenes Verhalten in sozialen Situationen (Stunden 26-34)

In dieser Phase steht neben einer effektiven Emotionsregulation die ganze Situation im Mittelpunkt und erweitert sich auf das jeweilige Gegenüber. Probleme und Konflikte sollen auf eine sozial angemessene Weise gelöst und für eigene Interessen darf eingestanden werden. Es geht nun nicht mehr nur darum, wie man seine Gefühle verändern kann, sondern auch, welche Konsequenzen ein Verhalten auf die soziale Situation und den Interaktionspartner:in haben (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 22f.).

Die einzelnen Lektionen des Förderprogramms verlaufen nach einem festgelegten Ablauf mit der Begrüssung von Lubo, der Arbeit an den Förderbereichen, wiederkehrenden Ritualen und dem Abschiednehmen zum Schluss (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 25).

4.2 Pädagogische Prinzipien

Die Gestaltung eines Präventionsprogramms soll sich nach dem Entwicklungsstand, den Interessen und der Motivation der Kinder richten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, orientiert sich «Lubo aus dem All!» an einer breiten Auswahl pädagogischer Methoden, die durch Rückmeldung und Evaluation weiterentwickelt wurde. Die Klassenkamerad:innen spielen dabei eine wichtige Rolle im Erwerb der emotionalen und sozialen Kompetenzen, da der Einfluss untereinander häufig grösser ist als der Einfluss der Erwachsenen auf die Kinder. Dank Lubo mit seiner Geschichte und seinen Erlebnissen erschliesst sich der Sinn für die Kinder anhand der Hilfe, die sie ihm bieten können, auf der Erde besser zurechtzukommen und Freund:innen zu finden. Da sie sich gleich mit ihm identifizieren können, hilft er ihnen, ihre eigenen Erlebnisse und Gefühle zu reflektieren (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 24).

Die Methodenvielfalt zeigt sich durch aktivierende Bausteine, wie Bewegungs-, Kooperations- und Rollenspiele, sowie Musik und Singen, aber auch durch ruhigere Mal-, Bastel- und Gesprächsphasen. Rituale und feste Rahmenstrukturen führen durch das Programm und geben den Kindern Sicherheit durch das Wiedererkennen ähnlicher Abläufe (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 25).

4.3 Wichtige Bestandteile des Förderprogramms

Der **Problemlösekreislauf** ist das wichtigste Element des Programms und wird im Anhang D dargestellt. Er orientiert sich an den Phasen der SKI und vermittelt den Kindern eine kognitive Strategie zur Lösung von Problem- und Konfliktsituationen (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 25ff.).

Durch die für jede Verhaltensstrategie vorhandenen **Lösungskärtchen** (Anhang E) werden die Lernprozesse der Kinder unterstützt. Sie helfen bei Problemlösesituationen, werden in einer Raumfahrerbox gesammelt und im Klassenzimmer aufgehängt.

Die **Sternenrunde** ist eine Feedbackrunde, in der jedes Kind eine positive Rückmeldung über sein Verhalten und einen Sternenaufkleber von Lubo oder von einem anderen Kind erhält. Als Variante zur Stärkung des Gruppengefühls kann auch die ganze Klasse einen Stern erhalten und die Gesamtleistung der Gruppe hervorgehoben werden.

Der **Gefühlswetterbericht** hilft den Kindern, ihre Gefühle mit einer Wetterlage zu assoziieren und somit die eigene Gefühlslage besser wahrnehmen und sprachlich ausdrücken zu können, zu erkennen, dass sowohl negative und positive Emotionen in

Ordnung sind und andere manchmal ähnlich fühlen. Dadurch wird wiederum die Empathiefähigkeit erweitert (vgl. Hillenbrand et al., S. 27-30).

4.4 Wirksamkeit des Programms

In einer Studie mit 222 Kindern aus 15 Kindertagesstätten im Raum Köln wurde 2006 / 2007 die Wirksamkeit von «Lubo aus dem All!» überprüft (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 107f.). Das Programm wurde mit einer Trainingsgruppe durchgeführt und mit der Kontrollgruppe verglichen. Die sozial-emotionalen Kompetenzen und Verhaltensstrategien wurden zu drei Erhebungszeitpunkten erfasst. Dies geschah vor und direkt nach dem Förderprogramm sowie vier bis fünf Monate nach Ende der Förderung durch die Erzieher:innen, wie auch durch die Kinder selbst. Es zeigten sich bei den geförderten Kinder eine deutlich positivere Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen als bei der Kontrollgruppe. Ebenso erfolgte eine Verminderung von Verhaltensauffälligkeiten durch das Förderprogramm, insbesondere bei Kindern, die unter Risikobedingungen aufgewachsen sind und zum ersten Erhebungszeitpunkt Auffälligkeiten zeigten (vgl. ebd., S. 109f.).

5 Durchführung

Das Förderprogramm «Lubo aus dem All!» wurde für die vorliegende Arbeit in der Lerninselklasse, einem Vorschuljahr durchgeführt. Für die Durchführung wurden mehrere Rahmenbedingungen, wie die Intensität der Förderung, die Rolle der Lehrperson, den Transfer in den Schulalltag und in die Familie, beachtet, die für den Erfolg des Programms von Bedeutung sind. Da das Programm die vorhandenen emotionalen und sozialen Möglichkeiten und Ressourcen der Kinder nutzt, sollte die Gruppe sowohl aus sozial kompetenten wie verhaltensauffälligen Kindern bestehen (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 31). Dies kann jedoch in der Lerninselklasse mit sechs Kindern nur bedingt berücksichtigt werden.

5.1 Beschreibung der Klasse

Die Lerninselklasse besteht aus sechs Kindern, davon fünf Jungen und ein Mädchen. Zwei Kinder besuchen den Förderunterricht Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Die Kinder haben unterschiedliche Förderziele, aufgrund derer sie nun den sanften Einstieg in die Schule durch das zusätzliche dritte Jahr Kindergarten mit zehn Lektionen Förderung in der Lerninsel bekommen. Die Kinder kommen aus verschiedenen Kindergärten und werden deshalb immer wieder animiert, in wechselnden Gruppen zu arbeiten, um sich besser kennenzulernen. In der Gruppe konstruktiv zu arbeiten oder zu spielen, ist für alle eine Herausforderung. Die Kinder sind gut zu motivieren und interessiert an ihrer Umwelt. Ihre Konzentrationsspanne ist jedoch kurz und sie ermüden rasch.

Auffallend ist, dass alle Kinder Förderbedarf in den emotionalen und sozialen Kompetenzen haben. Dies zeigt sich durch einen unterschiedlichen Umgang mit Emotionen und durch noch fehlende Strategien zur Emotions- und Verhaltensregulation.

Die Aktivitäten und Partizipation der Kinder sind in einer Tabelle nach ICF-CY (Hollenweger et al., 2017) im Anhang A zusammengefasst. Es sind Ergebnisse aus Beobachtungen und Gesprächen mit Lehrpersonen, Kindern und Eltern.

5.2 Durchführung des Programms

Die Trainingseinheiten finden regelmässig an zwei festgelegten Vormittagen pro Woche von Januar bis Juli statt. Die Lektionen stehen unter der Förderung der im Lehrplan 21 aufgeführten, überfachlichen Kompetenzen mit Fokus auf die personalen und sozialen Kompetenzen (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz D-EDK, 2017).

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die durchgeführten Phasen und Inhalte des Programms.

Tabelle 6: Überblick über das Förderprogramm (Hillenbrand et al., 2009, S. 38f.)

Einführung in das Förderprogramm – Kennenlernen der Rituale und Aufbau eines Gruppengefühls			
Kalender-woche	Stunde	Titel	Ziele und Themen
2	1.	Hier kommt Lubo aus dem All!	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einführung in das Förderprogramm ▪ Gruppenregeln
2	2.	Zusammen sind wir eine Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stärkung des Gruppengefühls ▪ Einführung der Verstärkerrunde
3	3.	Lubo und die Kinder machen einen Wetterbericht	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einführung des Stimmungsbarometers ▪ Erkennen und Benennen von Gefühlen
Phase 1: Was ist passiert – Förderung der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmung von Personen und Situationen			
Woche	Stunde	Titel	Ziele und Themen
3	4.	Wir lernen uns besser kennen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selbst- und Fremdwahrnehmung
4	5.	Das kann ich gut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der Aufmerksamkeit ▪ die eigenen Stärken kennen lernen
5	6.	Auf dem nebligen See	<ul style="list-style-type: none"> ▪ einander vertrauen ▪ Förderung der auditiven Aufmerksamkeit
5	7.	Wer ist alles in der Sternengruppe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der visuellen Aufmerksamkeit ▪ Stärkung des Gruppengefühls

6	8.	Wir sind die Detektiv:innen der Sternengruppe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der Aufmerksamkeit ▪ Wahrnehmung von Personen und Situationen
6	9.	Wir sind eine Gruppe und halten zusammen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aufeinander hören ▪ Gruppenerleben und Freundschaften
Phase 2: Was fühle ich? – Wahrnehmen, Erkennen und Verstehen von Emotionen und Förderung der Emotionsregulation			
Woche	Stunde	Titel	Ziele und Themen
7	10.	Mein Körper verrät mir, wie es mir geht	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Körperwahrnehmung ▪ Verbindung zu Gefühlen und Entspannung
9	11.	Lubo freut sich über seine neuen Freund:innen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erkennen und Deuten von Freude ▪ erkennen, was einem selbst Freude macht
10	12.	Lubo hat Heimweh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erkennen und Deuten von Traurigkeit ▪ Anknüpfen an eigene Ressourcen
11	13.	Lubo hat Ärger bekommen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erkennen und Deuten von Ärger und Wut ▪ Anknüpfung an eigene Kompetenzen
11	14.	Lubo hat Angst	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erkennen und Deuten von Angst ▪ Anknüpfung an eigene Kompetenzen
12	15.	Lubos mutige Freund:innen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ eigene Stärke und Selbstvertrauen ▪ eigene Ressourcen und Kompetenzen
12	16.	Lubo und die Gefühlsdetektiv:innen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ emotionale Perspektivenübernahme ▪ Zusammenhang von Situation und Emotion
13	17.	Wie würdest du dich fühlen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ emotionale Perspektivenübernahme ▪ Zusammenhang von Situation und Emotion
13	18.	Eine Busfahrt mit viel Gefühl	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erkennen und Zeigen von Emotionen ▪ Gefühlsansteckung
14	19.	Die Sternengruppe wird gebraucht	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erkennen uneindeutiger Situationen ▪ Unterschied zwischen Absicht und Versehen
14	20.	Ich fühle mich wohl	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewusstwerden der eigenen Ressourcen und Kraftquellen

Phase 3: Was kann ich tun? – Emotionsregulation: Strategien zum angemessenen Umgang mit Gefühlen und bei emotional belastenden Situationen			
Woche	Stunde	Titel	Ziele und Themen
17	21.	Lubos Raumschiff ist weg	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennenlernen einer Ärgerkontrollstrategie ▪ Einführung der Gruppenverstärkung
18	22.	Lubo darf nicht mitspielen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umgang mit dem Gefühl der Ausgeschlossenheit ▪ Einführung des Problemlösekreislaufs
18	23.	Lubo wird gehänselt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umgang mit dem Gefühl der Kränkung ▪ Erweiterung der eigenen Kompetenzen
19	24.	Lubo kann ganz ruhig bleiben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruhigbleiben bei Provokationen ▪ Anknüpfung an eigene Kompetenzen
20	25.	Zusammen können wir vieles lösen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umgang mit verschiedenen Gefühlen ▪ Anknüpfung an eigene Ressourcen
Phase 4: Was kann ich tun? – Verhaltensregulation, Strategien für ein angemessenes Verhalten in sozialen Situationen			
Woche	Stunde	Titel	Ziele und Themen
21	26.	Lubo verliert ein Spiel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umgang mit Frustration und Wut ▪ Aufrechterhalten einer Beziehung trotz Wut
22	27.	Lubo lernt mit Enttäuschungen umzugehen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umgang mit Enttäuschungen ▪ Umgang mit verschiedenen sozialen Situationen
23	28.	Wir können gut zusammenarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kooperation ▪ Stärkung von Freundschaften
23	29.	Lubo löst einen Streit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erlernen einer Konfliktlösestrategie
24	30.	Sternenfahrt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Generierung verschiedener Handlungsstrategien ▪ Vertiefung des Gelernten
25	31.	Lubo möchte gerne mitmachen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anfangssituationen in neuen Gruppen ▪ Kompromisse aushandeln
26	32.	Lubo hat gelernt, wie man gut miteinander umgeht	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertiefung des Gelernten ▪ Wert von Freundschaften vermitteln
27	33.	Lubos neues Raumschiff	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemeinsames Kunstprojekt ▪ Wert von Freundschaften vermitteln
28	34.	Auf Wiedersehen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abschiednehmen von Lubo und der Gruppe

5.3 Ausgewählte Einheiten

Wie im Überblick zu sehen, ist das Förderprogramm in fünf aufeinander aufbauende Phasen aufgeteilt. Jeweils eine Lektion aus jeder Phase wird im Folgenden genauer beschrieben. Die Einführungsphase ist von besonderer Wichtigkeit, da diese mit dem Aufbau der Beziehungen unter den Kindern und mit der Lehrperson die Grundlage für eine vertrauensvolle Atmosphäre legt. Das Interesse der Kinder wird durch die Einstiegsgeschichte geweckt und die Gruppenregeln werden eingeführt (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 40)

Tabelle 7: Einführungsphase, 1. Stunde (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 40ff.)

1. Stunde: Hier kommt Lubo aus dem All!	Zeit
<p>Begrüßung: Die Lehrperson erzählt im Kreis die Geschichte von Lubo. Plötzlich hört sie ein Geräusch und holt Lubo herein.</p>	ca. 3 Min.
<p>Arbeit an den Förderbereichen: Lubo begrüßt die Kinder und ein Namensspiel mit Ball wird gespielt. Wichtig dabei ist, dass sich die Kinder in die Augen schauen und den Namen des Kindes sagen, dem sie den Ball zurollen.</p> <p>Die Kinder werden gelobt und die Gruppenregeln, die auf Lubos Planeten wichtig sind, werden von Lubo eingeführt.</p> <p>«Ich spreche freundlich mit den anderen.»</p> <p>«Ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte.»</p> <p>«Ich halte meine Hände und Füße bei mir.»</p> <p>Die Regeln werden gut sichtbar im Zimmer aufgehängt.</p> <p>Lubo erzählt, dass er beim Anflug auf die Erde einen Eisbären auf einer Eisscholle gesehen hat und fragt sich nun, was wohl passiert, wenn es immer wärmer wird. Das Eisschollenspiel wird mit Stühlen gespielt, die immer weniger werden und die Kinder müssen beim Stoppen der Musik versuchen, sich auf die Stühle zu retten. Dabei entstehen Fragen, wie sich alle Kinder wohlfühlen können, was zu tun ist, wenn sich ein Kind nicht dazu getraut. In der Auswertung lobt Lubo die Kinder und die Lehrperson weist auf die Ziele des Förderprogramms hin: «Gemeinsam sind wir stark! Gemeinsam geht es einfacher und macht mehr Spass. Mit Lubo lernen wir, wie es uns gelingt, gut zu lernen, gut miteinander auszukommen und Freund:innen zu finden.»</p>	ca. 20 Min.
<p>Abschiednehmen: Verabschiedet wird wie auf Lubos Planeten mit Halten an den Händen, mit Schwung in die Mitte laufen, dabei die Hände über den Kopf und 3x «Auf Wiedersehen!» rufen.</p>	ca. 2 Min.

In der 2. Stunde wird ein Gruppenbild mit den Handumrissen der Kinder gestaltet und an die Zimmertüre gehängt. Lubo erklärt, wie auf dem Planeten am Ende des Tages die Älteren den Jüngeren rückmelden, wobei sie sich besonders gut verhalten haben und dafür Sternenstaub verteilen (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 42f.). Dies macht nun Lubo mit den

Kindern. Die Sternenstunde ist ab dieser Stunde Teil jeder Einheit. In der 3. Stunde wird ein weiterer wichtiger Teil eingeführt, der Wetterbericht. Der Zusammenhang zwischen Gefühls- und Wetterlage wird erarbeitet und den drei Gefühlslagen fröhlich, traurig und wütend werden die Farben gelb, blau und grau, sowie die Wetterlagen sonnig, regnerisch und gewitterig in einer Zimmerecke zugeordnet. Die vierte Ecke ist eine Nebelecke, mit weissem Tuch und Fragezeichen, wenn man gerade nicht genau weiss, wie es einem geht (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 44f.).

In der Phase 1 geht es um relevante Aspekte, die zu Beginn eines Informationsverarbeitungsprozesses notwendig sind. Im Zentrum steht die Fokussierung der Aufmerksamkeit, sowie die Identifikation und Interpretation von Situationen und Personen. Gerade bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten ist die Wahrnehmung von sozialen Situationen häufig eingeschränkt, so dass es zu einer Fehlinterpretation der Situation und damit unangepasstem Verhalten als Reaktion darauf kommen kann. Die Förderung der Beziehungen und Freundschaften ist ein weiteres Ziel dieser Phase. Die Lehrperson und Lubo sind bedeutsame Vorbilder in Bezug auf Wertschätzung und Beziehungsgestaltung. Die positiven Eigenschaften eines jeden Kindes sollen hervorgehoben werden, um die positive Entwicklung der Gruppe zu vergrößern und die Integration aller Kinder zu ermöglichen (vgl. Hillenbrand et al., 2009, 46).

Tabelle 8: Phase 1, 8. Stunde (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 52f.)

8. Stunde: Wir sind die Detektiv:innen der Sternengruppe!	Zeit
Begrüssung: Das Lubo-Lied wird gehört und es wird mitgesungen. Lubo begrüsst die Kinder.	ca. 3 Min.
Arbeit an den Förderbereichen: Das Bild von Lubo mit Lupe (1. Bild des Problemlösekreislaufts) liegt auf dem Boden. Die Lehrperson spielt kurze Situationen vor. Die Kinder raten, was gemacht wird und versuchen selbst Tätigkeiten nachzuspielen. In einer kurzen Auswertungsrunde wird besprochen, was leicht oder schwer zu erraten war, was man tun kann, wenn man nicht erkennt, was gemacht wird. Es ist wichtig, genau hinzuschauen und nicht voreilig zu interpretieren.	ca. 20 Min.
Wetterbericht: Nachdem alle Kinder zur Ruhe gekommen sind, geht jeder in die Wetterecke, die seiner Gefühlslage entspricht. Während die anderen zuhören, erzählt jeder nacheinander, wo er steht und warum er dort ist.	ca. 5 Min.
Sternenrunde: Lubo gibt den Kindern nacheinander eine kurze positive Rückmeldung und einen Stern, den das Kind an einen selbstgewählten Ort kleben darf.	ca. 10 Min.
Abschiednehmen: Wie in Stunde 1 beschrieben	ca. 2 Min.

Die Phase 2 ist gekennzeichnet durch die Wahrnehmung, das Erkennen und Verstehen von Emotionen bei sich und anderen. Die Kinder erweitern ihre Körperwahrnehmung und lernen die Basisemotionen Freude, Traurigkeit, Angst, Ärger und Mut kennen. Sie erlernen Strategien zum Umgang mit Gefühlen und können Zusammenhänge zwischen Gefühlen und Situationen erkennen und unterscheiden, ob eine Situation absichtlich oder versehentlich entstanden ist. Die Erfahrungen der Kinder fließen dabei in die Themen hinein, wobei die Lösungswege ressourcenorientiert auf die möglicherweise belastenden Situation sein sollen (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 56).

Tabelle 9: Phase 2, 15. Stunde (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 67f.)

15. Stunde: Lubos mutige Freund:innen	Zeit
Begrüßung: Das Lubo-Lied wird gehört und es wird mitgesungen. Lubo begrüßt die Kinder. Er erzählt ihnen von seinem Sprung vom Einmeterbrett, der sehr viel Mut und Überwindung gebraucht hat. Er beschreibt die Gefühle davor und danach genau.	ca. 5 Min.
Arbeit an den Förderbereichen: Jedes Kind darf nun eine eigene Mutgeschichte erzählen, die es selbst erlebt hat. Dabei wird immer wieder die Wahrnehmung von Mut thematisiert. Wie und wo wird Mut gefühlt? Wie fühltest du dich danach? Zur Verankerung dürfen die Kinder ein Mutbild malen und als Auflockerung wird ein Vormachspiel gespielt. Alle Kinder verteilen sich im Zimmer und jedes Kind darf eine Bewegung vormachen, die die anderen nachmachen müssen.	ca. 25 Min.
Wetterbericht: Da der Wetterbericht nun Bestandteil des Lerninselalltags ist, findet er während den Stunden des Förderprogramms nicht mehr statt.	
Sternenrunde: Lubo gibt den Kindern nacheinander eine kurze positive Rückmeldung und einen Stern, den das Kind irgendwohin kleben darf.	ca. 10 Min.
Abschiednehmen: Wie in Stunde 1 beschrieben	ca. 2 Min.

Das Ziel der Phase 3 ist das Erlernen von Emotionsregulationsstrategien. Durch das Nachspielen von Situationen werden anhand des Problemlösekreislaufs Fertigkeiten gemeinsam entwickelt, um auch bei emotional belastenden Situationen Gefühle erkennen und angemessen ausdrücken zu können. Beim Problemlösekreislauf soll dabei immer der Prozess des Ideensammelns im Vordergrund stehen. Es werden Beruhigungsstrategien erlernt und Fertigkeiten zum Umgang mit Ausgeschlossenheit, Hänseleien und Provokationen (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 76).

In der ersten Stunde der Phase 3 wird Lubos Raumschiff entführt. Anhand eines Entführerbriefes wird den Kindern erklärt, dass sie das Raumschiff zurückbekommen, wenn alle

Aufgaben der folgenden Stunden gemeinsam gelöst wurden. Dafür dürfen die Kinder nach jeder Trainingseinheit ein Puzzleteil von einem Raumschiff suchen (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 77f.)

Tabelle 10: Phase 3, 24. Stunde (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 82f.)

24. Stunde: Lubo kann ganz ruhig bleiben!	Zeit
<p>Begrüßung: Das Lubo-Lied wird gehört und es wird mitgesungen. Lubo begrüßt die Kinder und erzählt eine Geschichte von einem Erlebnis am Meer. Er beschreibt anhand eines Bildes, wie ein Fels einfach nur dastand, obwohl das Meer um ihn herum tobte. Diese Beobachtung hat ihn auf eine Idee für seine Aufgaben auf der Erde gebracht. Wie fühlt es sich wohl an, wie ein 'Fels in der Brandung' auf Ärgernisse reagieren zu können? Das möchte Lubo in dieser Stunde mit den Kindern ausprobieren.</p>	ca. 5 Min.
<p>Arbeit an den Förderbereichen: Es wird das Spiel 'Wie ein Fels in der Brandung' gespielt. Das Kind in der Mitte sitzt auf einem Stuhl und stellt den Fels dar. Die anderen Kinder versuchen den Fels zum Lachen zu bringen. Sie dürfen sich dabei jedoch nicht berühren. Wenn der Fels lacht, kommt das nächste Kind an die Reihe. Im Kreisgespräch wird nach dem Spiel besprochen, was geholfen hat, um nicht lachen zu müssen und was gut funktioniert hat und was nicht. In einer Abschlussrunde wird überlegt, in welchen Situationen diese Strategien nützlich sein könnten. Ist die Aufgabe gelöst, dürfen die Kinder das Puzzleteil suchen und an der Tafel befestigen.</p>	ca. 15-20 Min.
<p>Sternenrunde: Für das motivierte Mitmachen und das gemeinsame Lösen der Aufgabe bekommen die Kinder einen Gruppenstern. Dieser wird auf das Gruppenbild geklebt.</p>	ca. 5-10 Min.
<p>Abschiednehmen: Wie in Stunde 1 beschrieben</p>	ca. 2 Min.

In der letzten Phase des Problemlösekreislaufs geht es um das konkrete Verhalten als Reaktion auf eine soziale Situation. Nicht mehr nur das eigene Verhalten wird angeschaut, sondern auch, welche Konsequenzen es auf das Gegenüber und die ganze Situation haben kann. Verhaltensregulationen im Umgang mit Frustration, mit dem Versuch zur Integration in eine Gruppensituation und für eine gelingende Kooperation werden erlernt. Die Kinder sollen dabei wiederum möglichst viele eigene Lösungsvorschläge finden, jedoch mit Fokus auf die kurz- und längerfristigen Auswirkungen des gewählten Verhaltens (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 86).

Tabelle 11: Phase 4, 28. Stunde (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 89ff.)

28. Stunde: Wir können gut zusammenarbeiten!	Zeit
Begrüssung: Das Lubo-Lied wird gehört und es wird mitgesungen. Lubo begrüsst die Kinder. Da entdeckt er einen Brief bei den Kissen neben dem Kreis. Er nimmt den Brief, öffnet ihn und liest ihn den Kindern vor.	ca. 5 Min.
<p>Arbeit an den Förderbereichen: Die Kinder folgen den Anweisungen des Briefes. Sie verteilen sich im Raum, die Lehrperson schliesst die Rollläden und die Kinder machen die Augen zu, da die Sonne untergegangen ist und es dunkel wird. Die Kinder gehen nun langsam aufeinander zu und spüren, dass sie nun nicht mehr allein sind. Vor Freude halten sich alle kreuz und quer an den Händen. Die Lehrperson hilft ihnen, um Paare oder Kleingruppen zu verhindern. Die Kinder dürfen die Augen öffnen und vorsichtig wird versucht, den 'Gordischen Knoten' zu lösen. Falls es beim ersten Mal nicht funktioniert, darf nochmals versucht werden. Die Kinder dürfen sich nicht loslassen, müssen sich gegenseitig helfen und nur in Absprache mit allen dürfen zwei Hände gelöst werden, wenn es nicht mehr weitergeht.</p> <p>Mit dem Problemlösekreislauf wird zum Schluss überlegt, was passiert ist, was gemacht worden ist, was geholfen hat und wie das Problem schlussendlich gelöst worden ist.</p> <p>Die Kinder dürfen als Belohnung wieder auf die Suche nach einem weiteren, fehlenden Puzzleteil.</p>	ca. 25 Min.
Sternenrunde: Nicht Lubo gibt dieses Mal die Rückmeldungen, sondern jedes Kind sagt dem Kind rechts von sich, was ihm Positives aufgefallen ist und darf ihm den Stern geben.	ca. 10 Min.
Abschiednehmen: Wie in Stunde 1 beschrieben	ca. 2 Min.

5.4 Abschluss und Reflexion der Durchführung

Für die letzte Stunde haben sich die Lerninselkinder gewünscht, dass gleichzeitig Lubos Geburtstag gefeiert wird. So wird gesungen, gespielt und Kuchen gegessen.

Im Anschluss darf jedes Kind Lubo erzählen, was ihm am besten gefallen hat, was ihm geholfen hat und was es schon ausprobiert hat (Anhang G).

5.5 Transfer in die Familie und in Alltagssituationen

Eine Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen ist nur dann wirksam, wenn die Familie und der Alltag der Kinder miteinbezogen werden. Die Anwendung in realen Alltagssituationen hilft die erworbenen Kompetenzen langfristig zu festigen. Anregungen zur Umsetzung werden durch einrahmende, begleitende und weiter-führende Transfermassnahmen gegeben (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 33).

Zu Beginn und am Ende des Förderprogramms wird ein Elternabend durchgeführt, um die

Eltern über die Zielsetzungen, Inhalte und Themen zu informieren. Es werden Anregungen zum Aufgreifen der Themen in den Familien gegeben, die Lernfortschritte der Gruppe werden aufgezeigt und ein Austausch über Fragen in Bezug zu Alltagsproblemen und Rückmeldungen über das Verhalten der Kinder findet statt.

Das Förderprogramm beinhaltet Informationsbriefe für die Eltern, die über aktuelle Inhalte informieren, sowie Anregungen und Ideen für zu Hause bieten (Anhang C).

Die Transfermassnahmen werden in der folgenden Tabelle übersichtlich dargestellt (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 34).

Tabelle 12: Konkrete Transfermassnahmen (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 34)

Einführung in das Förderprogramm – Was ist passiert (Stunden 1 - 9)	
Kindergartenebene	Elternebene
Spiele zur Wahrnehmungsförderung anbieten, z.B. das Detektivspiel, bei dem Tätigkeiten und Situationen erraten werden müssen.	Spielen des Gefühlswetterberichts auch zu Hause mit der ganzen Familie
Was fühle ich? – Erkennen von Gefühlen (Stunden 10 – 20)	
Kindergartenebene	Elternebene
Einführung des Gefühlswetterberichts im Kindergarten als regelmässiges Ritual. Positive Rückmelderunde der Kinder untereinander, um auf die Stärken zu fokussieren.	Konkrete Anregungen zu Gesprächen über Gefühle in der Familie. Ideen zum Umgang mit kindlichen Gefühlen besprechen. Positive Rückmelderunde am Ende eines Tages auch zu Hause einführen.
Was kann ich tun? - Emotionsregulation (Stunden 21 - 25)	
Kindergartenebene	Elternebene
Übernahme des Problemlösekreislaufs in den Kindergartenalltag und Anwendung in konkreten Situationen. Aufhängen des Problemlösekreislaufs	Übernahme des Problemlösekreislaufs in die Familie und Anwendung in konkreten Situationen. Aufhängen des Problemlösekreislaufs.
Was kann ich tun? - Verhaltensregulation (Stunden 26 - 34)	
Kindergartenebene	Elternebene
Konkrete Anregungen zur eigenständigen Lösungssuche in aktuellen Konflikt- und Problemsituationen. Anwendung des Problemlösekreislaufs.	Konkrete Anregungen zur eigenständigen Lösungssuche in aktuellen Konflikt- und Problemsituationen. Anwendung des Problemlösekreislaufs.

6 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Vor und nach der Durchführung mit dem Förderprogramm «Lubo aus dem All!» fand eine Auswertung des LKS-L mit allen Kindern der Lerninselklasse statt. Die Ergebnisse stammen aus gezielten Beobachtungen der SHP und der jeweiligen Kindergartenlehrperson zu den Kompetenzen im sozialen und emotionalen Verhalten der Kinder zum Zeitpunkt 1, dem 7. Januar 2021 und zum Zeitpunkt 2, dem 1. Juli 2021. Im Folgenden werden die gewonnenen Ergebnisse aus den Fragebogen dargestellt und interpretiert. Nach der Darstellung der Auswertungen folgt eine Zusammenfassung mit möglichen Interpretationen, die durch die vorangehende Theorie gestützt und begründet sind.

6.1 Auswertung des LKS-L

Die Auswertung des LKS-L geschieht mit Tabellen, in die alle Einzelwerte eingetragen, addiert und mit der Normentabelle verglichen werden können. Die Normentabelle ist in die drei Wertebereiche unterdurchschnittliche, durchschnittliche und überdurchschnittliche Ausprägung der Kompetenz differenziert und liegt getrennt für Mädchen und Jungen vor. Die Tabellen sind im Anhang F Leipziger Kompetenz-Screening unter *LKS-L-Normen – Teil 1 für Mädchen 6-11 Jahre* und *LKS-L-Normen – Teil 1 für Jungen 6-11 Jahre* aufgeführt.

Die folgenden Auswertungen zeigen die Ergebnisse der verschiedenen Skalen. Die Ordinate zeigt von 0-1 unterdurchschnittlichen Kompetenzen, von 1- 2 durchschnittliche Kompetenzen und von 2- 3 überdurchschnittliche Kompetenzen. Blau stellt die emotionalen und sozialen Kompetenzen zum Zeitpunkt 1 vor dem Förderprogramm dar und rot die Kompetenzen zum Zeitpunkt 2 nach der Förderung.

6.1.1 Auswertung LKS-L des Schülers 1

Diagramm 1: emotionale und soziale Kompetenzen - gesamt (S 1), Quelle: LKS-L-Normen

Die emotionalen und sozialen Kompetenzen des Schülers 1 befinden sich zum Zeitpunkt 1 im knapp durchschnittlichen Bereich. Im Posttest sind grosse Fortschritte im durchschnittlichen Bereich festzustellen.

Diagramm 2: emotionale und soziale Kompetenzen - detailliert (S 1), Quelle: LKS-L-Normen

Werden die einzelnen Skalen genauer betrachtet, sind überall Kompetenzzunahmen zu sehen, jedoch fallen sie im *Umgang mit Konflikten* und in der *Selbstkontrolle* auf.

6.1.2 Auswertung LKS-L des Schülers 2

Diagramm 3: emotionale und soziale Kompetenzen - gesamt (S 2), Quelle: LKS-L-Normen

Der Schüler 2 verfügt im Pretest bereits über durchschnittliche emotionale und soziale Kompetenzen. Ein Entwicklungszuwachs erfolgt und bleibt erhöht im durchschnittlichen Bereich.

Diagramm 4: emotionale und soziale Kompetenzen - detailliert (S 2), Quelle: LKS-L-Normen

Obwohl die Kompetenzen zum Zeitpunkt 1 allgemein im durchschnittlichen Bereich liegen, ist zu sehen, dass sich Schüler 2 in der *Soziabilität* im unterdurchschnittlichen Bereich befindet. Im Posttest zeigt sich dort ein Zuwachs in den knapp durchschnittlichen Bereich. Stärken liegen in der *Kommunikation*, dem *Selbstbewusstsein* und in der *Selbstkontrolle*. Den grössten Entwicklungsfortschritt hat Schüler 2 in der *Frustrationstoleranz* gemacht. Keine Fortschritte sind bei den Skalen *Freunde*, *Selbstdarstellung* und *Achten von Sachen* zu sehen.

6.1.3 Auswertung LKS-L des Schülers 3

Diagramm 5: emotionale und soziale Kompetenzen - gesamt (S 3), Quelle: LKS-L-Normen

Die Kompetenzen des Schülers 3 im Allgemeinen befinden sich zum Zeitpunkt 1 knapp im unterdurchschnittlichen Bereich. Im Posttest ist eine Entwicklung der emotionalen und sozialen Kompetenzen von Schüler 3 in den durchschnittlichen Bereich zu sehen.

Diagramm 6: emotionale und soziale Kompetenzen - detailliert (S 3), Quelle: LKS-L-Normen

In allen Teilbereichen sind Fortschritte zu sehen. Es fällt auf, dass Schüler 3 im *Umgang mit Fehlern* die grössten Fortschritte macht. In der *Kommunikation*, der *Offenheit*, der *Selbstkontrolle* und der *Selbstdarstellung* entwickeln sich die Kompetenzen vom unterdurchschnittlichen in den knapp durchschnittlichen Bereich. In der *Soziabilität* bleibt er im unterdurchschnittlichen Bereich. Bei *Freunden* und *Achten von Sachen* ist kein Fortschritt zu sehen.

6.1.4 Auswertung LKS-L des Schülers 4

Diagramm 7: emotionale und soziale Kompetenzen - gesamt (S 4), Quelle: LKS-L-Normen

Die Kompetenzen des Schülers 4 befinden sich zum Zeitpunkt 1 knapp im unterdurchschnittlichen Bereich. Sie erweitern sich bis zum Zeitpunkt 2 in den durchschnittlichen Bereich.

Diagramm 8: emotionale und soziale Kompetenzen - detailliert (S 4), Quelle: LKS-L-Normen

Bei Schüler 4 ist überall ein Kompetenzzuwachs zu sehen. Den grössten Fortschritt hat er in der *Solidarität* und im *Umgang mit Fehlern* gemacht. In der *Soziabilität* befindet er sich im Pre- und im Posttest im unterdurchschnittlichen Bereich. Eine Entwicklung vom unterdurchschnittlichen in den durchschnittlichen Bereich ist in der *Kommunikation*, der *Offenheit*, der *Selbstkontrolle*, der *Selbstdarstellung* und im *Achten von Sachen* zu sehen.

6.1.5 Auswertung LKS-L des Schülers 5

Diagramm 9: emotionale und soziale Kompetenzen - gesamt (S 5), Quelle: LKS-L-Normen

Die Kompetenzen im emotionalen und sozialen Verhalten sind beim Schüler 5 zum Zeitpunkt 1 vor dem Förderprogramm im knapp durchschnittlichen Bereich. In den Monaten bis zum Zeitpunkt 2 erfolgt ein grosser Kompetenzzuwachs im durchschnittlichen Bereich.

Diagramm 10: emotionale und soziale Kompetenzen - detailliert (S 5), Quelle: LKS-L-Normen

Obwohl sich die Kompetenzen zum Messzeitpunkt 1 im Allgemeinen im knapp durchschnittlichen Bereich befinden, sind *Solidarität*, *Umgang mit Konflikten*, die *Selbstkontrolle* und das *Achten von Sachen* im unterdurchschnittlichen Bereich. Zum Zeitpunkt 2 sind alle Skalen des Schülers 5 im durchschnittlichen Bereich. Der grösste Kompetenzzuwachs geschieht in der *Kommunikation*, im *Umgang mit Konflikten* und in der *Selbstkontrolle*. Kein Fortschritt ist bei *Freunden* zu sehen.

6.1.6 Auswertung LKS-L der Schülerin 6

Diagramm 11: emotionale und soziale Kompetenzen - gesamt (S 6), Quelle: LKS-L-Normen

Die Schülerin 6 verfügt bereits zum Zeitpunkt 1 über durchschnittliche Kompetenzen im emotionalen und sozialen Verhalten. Es erfolgt ein Kompetenzzuwachs im Posttest bis knapp zum überdurchschnittlichen Bereich.

Diagramm 12: emotionale und soziale Kompetenzen - detailliert (S 6), Quelle: LKS-L-Normen

Es befinden sich alle Skalen der Schülerin 6 zum Zeitpunkt 1 im durchschnittlichen und im knapp überdurchschnittlichen Bereich. Die Stärken zeigen sich im Pre- wie im Posttest beim *Umgang mit Konflikten* und im *Achten von Sachen*. Im Posttest sind zudem Stärken in der *Solidarität*, der *Soziabilität*, der *Offenheit* und der *Frustrationstoleranz* zu sehen. Der grösste Kompetenzzuwachs geschieht in der *Offenheit* anderen gegenüber. Keine Fortschritte sind bei *Freunden* und *Selbstdarstellung* zu sehen.

6.1.7 Auswertung LKS-L aller Schüler:innen der Klasse

Das folgende Diagramm gewährt einen Überblick über die Kompetenzen im emotionalen und sozialen Verhalten der gesamten Lerninselklasse zum Zeitpunkt 1 und 2.

Diagramm 13: emotionale und soziale Kompetenzen - gesamt, Quelle: LKS-L-Normen

Alle Schüler:innen haben ihre emotionalen und sozialen Kompetenzen erweitert und befinden sich im Posttest im durchschnittlichen Bereich. Bei Schüler 1 und Schüler 5 sind die grössten Fortschritte zu sehen. Schüler 3, Schüler 4 und Schülerin 6 machen kleinere Entwicklungsschritte, wobei Schülerin 6 zum Zeitpunkt 1 bereits ein hohes Niveau an emotionalen und sozialen Kompetenzen besitzt.

6.2 Interpretation

Wie in der Theorie beschrieben, sind sich verschiedene Studien (Denham, 2007; Garner 2010) einig, dass die emotionale Kompetenz von Kindern mit ihrer sozialen und schulischen Entwicklung verknüpft ist (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 14). Damit wird beschrieben, dass eine Veränderung emotionaler Kompetenzen im Entwicklungsverlauf von verschiedenen Faktoren abhängt und eine natürliche Entwicklung auch ohne Förderprogramm erfolgt. Deshalb wird in den folgenden Interpretationen versucht, die Entwicklung mit Hinblick auf die erlernten Förderziele durch das Programm «Lubo aus dem All!» zu analysieren und abzugrenzen.

Bei **Schüler 1** zeigt sich der Fortschritt der emotionalen und sozialen Kompetenzen in einer beachtlichen Zunahme aller Items. Jedoch fallen sie im *Umgang mit Konflikten* und in der *Selbstkontrolle* besonders auf. Schüler 1 hat im Verlauf mit dem Förderprogramm gelernt, seine Gefühle zu benennen, er hat gelernt die Gefühle anderer Kinder wahrzunehmen und Situationen differenzierter wahrzunehmen. Durch das Erlernen des Problemlösekreislauf kann er Konflikte bewusster angehen und wird nicht mehr körperlich aggressiv. Durch die Regulationsstrategien bleibt er länger ruhig und reagiert kaum mehr impulsiv. Dies zeigt die Zunahme in der *Selbstkontrolle*. Die Weiterentwicklung der emotionalen und sozialen Kompetenzen wurde bei Schüler 1 zudem unterstützt durch das familiäre Umfeld. Nach Hillenbrand et al. (2009) ist eine Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen ist nur dann wirksam, wenn die Familie und der Alltag der Kinder miteinbezogen werden (vgl. S. 33).

Die früheste Strategie der Trennung von Ausdruck und Emotion ist nach Petermann & Wiedebusch (2016) die Maximierung (vgl. S. 66). Emotionen werden übertrieben, um die Aufmerksamkeit und Unterstützung der Eltern zu erhalten. Dies zeigt sich bei **Schüler 2** in einer unterdurchschnittlichen *Frustrationstoleranz* und *Soziabilität*. Emotionen werden zum Zeitpunkt 1 übertrieben dargestellt und noch wenig reguliert. Durch das Förderprogramm hat er gelernt, welche Auswirkungen Frustration auf die anderen Kinder hat und wie ein angemessenes Verhalten zu einer gelingenden Kooperation führen kann. Er hat jedoch dadurch noch keine neuen Freund:innen gefunden, dies vermutlich dadurch, dass er bereits viele ausserschulischen Freundschaften hat. Keine Fortschritte bei *Freunden*, *Selbst-*

darstellung und *Achten von Sachen* könnte zudem mit einem bereits durchschnittlichen Ergebnis zum Zeitpunkt 1 begründet werden.

Schüler 3 hat bereits zum Zeitpunkt 1 einen hohen Gerechtigkeitssinn und somit eine durchschnittliche *Solidarität*. Er nimmt deshalb jedoch kaum Gefühle und Interessen der anderen wahr. Zum Zeitpunkt 2 hat er sprachliche Fortschritte gemacht, hat gelernt Gefühle in Worte zu fassen und zu kommunizieren und ist dadurch offener geworden und kann mit anderen Kindern zusammenarbeiten. Dies geschieht jedoch in vertrauensvollen Atmosphären durch einen positiven Beziehungsaufbau in der Klasse auch ohne Förderprogramm. Fortschritte durch das Programm zeigen sich bei ihm vor allem in den Regulationsstrategien im *Umgang mit Fehlern* und *Konflikten*, sowie in der *Frustrationstoleranz*. Keine Fortschritte bei *Freunden* könnte bei ihm zum Zeitpunkt 2 immer noch mit der unterdurchschnittlichen *Soziabilität* zu begründen sein, da er noch wenig die Wünsche und Interessen der anderen wahrnimmt.

Über welches Temperament ein Kind verfügt, ist zum einen genetisch definiert, steht jedoch in Wechselwirkung mit familiären Einflüssen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 70).

Schüler 4 hatte genetisch bedingt vermutlich schon eine hohe physiologische Reaktivität, die durch eine hohe Impulsivität der Mutter noch verstärkt worden ist. Dies zeigt sich zum Zeitpunkt 1 in einer unterdurchschnittlichen *Selbstkontrolle*, *Frustrationstoleranz*, *Soziabilität* und dem *Achten von Sachen*. Zudem hatte er Förderbedarf in der *Kommunikation*. Im Verlauf bis zum Zeitpunkt 2 haben sich seine sprachlichen Fähigkeiten verbessert und durch das Förderprogramm hat sich sein Emotionswissen erweitert. Dabei führt nach Köckeritz et al. (2010) ein umfangreiches Emotionswissen zu einer verbesserten Verhaltensregulation (vgl. S. 541f.). Dies zeigt sich bei Schüler 4 in einem Entwicklungsfortschritt in allen Items. Die *Soziabilität* bleibt zum Zeitpunkt 2 im unterdurchschnittlichen Bereich, da er immer noch wenig Aufgaben übernimmt und es ihm schwerfällt, die Interessen der anderen Kinder empathisch wahrzunehmen.

Kinder mit besonderem Förderbedarf in den emotionalen und sozialen Kompetenzen haben Mühe Mimik und Gestik ihrer Mitmenschen angemessen zu interpretieren und ihre eigenen Gefühle differenziert wahrzunehmen und auszudrücken (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 23).

Schüler 5 hatte zum Zeitpunkt 1 grosse Mühe mit der Wahrnehmung der eigenen und den Gefühlen der anderen Kinder. Er besass frühkindliche Regulationsstrategien, wie der Abwendung der Aufmerksamkeit von der Erregungsquelle und der Zuwendung zu einem anderen Stimulus oder Selbstberuhigungsstrategien, die nicht mehr altersgerecht schienen. Durch das Förderprogramm hat er gelernt seine Emotionen wahrzunehmen, zu benennen und zu verstehen. Mit dem spielerischen Üben der Regulationsstrategien erweiterte er sein Handlungsrepertoire und so gelangen bis zum Posttest grosse Fortschritte in der

Selbstkontrolle und im *Umgang mit Konflikten*. Er hat gelernt, sein Verhalten zu kontrollieren und findet bei einem Streit Worte zum Klären der Situation. Dies widerspiegelt sich auch im Entwicklungsschritt der *Kommunikation*. So schaut er die anderen Kinder und die Lehrperson nun an, wenn er spricht und braucht kaum mehr frühkindliche Regulationsstrategien.

Bei **Schülerin 6** befinden sich alle Skalen bereits zum Zeitpunkt 1 im durchschnittlichen und im knapp überdurchschnittlichen Bereich. Dieser Unterschied von Mädchen und Jungen beim Umgang mit Emotionen und dem Gebrauch von Emotionsregulationsstrategien kann erklärt werden durch familiäre Einflüsse und unterschiedliche neurologische Prozesse (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 90). Zudem ist die Schülerin mehr als ein halbes Jahr älter als die Jungen der Lerninselklasse. Nach Petermann & Wiedebusch (2016) erweitert und differenziert sich das Spektrum der verfügbaren Regulationsstrategien mit zunehmendem Alter erheblich. Der grösste Kompetenzzuwachs in der *Offenheit* lässt sich dadurch erklären, dass sie sich zuerst als einziges Mädchen in der Lerninselklasse und als ältestes Kind im Kindergarten einen Platz suchen und finden musste. Das Förderprogramm hat ihr auf einem hohen Niveau geholfen das Emotionswissen zu erweitern, die Körperwahrnehmung zu verbessern und Handlungsalternativen zu finden. Dies zeigt im Posttest einen leichten Fortschritt bei allen Items, ausser bei *Freunden* und der *Selbstdarstellung*. Dies sind Items, die mit dem Eintritt in die neue Klasse weiterhin beobachtet werden müssen und bei denen sich mögliche Fortschritte vermutlich erst dann zeigen werden.

7 Diskussion

Die vorangehenden Interpretationen führen bereits in die Diskussion ein. Die empirischen Ergebnisse werden weiter in die theoretische Auseinandersetzung gebracht, um eine bilanzierende Beantwortung der Fragestellung vornehmen zu können. Aus der Diskussion werden im Anschluss Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis abgeleitet.

7.1 Beantwortung der Fragestellung

Zuerst werden die erweiterten Fragen beantwortet und im Anschluss die Hauptfrage diskutiert.

Inwieweit nehmen die SHP und die Kindergartenlehrpersonen eine Veränderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen im Verlauf wahr?

Fünf der sechs Lerninselkinder besaßen zu Beginn des Förderprogramms unterdurchschnittliche oder knapp durchschnittliche Kompetenzen im emotionalen und sozialen Bereich. Sie hatten unterschiedlichen Förderbedarf im Erkennen und im Umgang mit Emotionen und besaßen kaum Regulationsstrategien. Dies wurde von den

Kindergartenlehrpersonen und der SHP als anspruchsvoll im Umgang mit der Gruppe empfunden.

In diesen Monaten zwischen Messzeitpunkt 1 und 2 hat bei allen Kindern eine Entwicklung in den emotionalen und sozialen Kompetenzen stattgefunden. Diese wurde durch die Beobachtungen der SHP und der Kindergartenlehrpersonen anhand des LKS-L sichtbar gemacht. Bei Schüler 1 und Schüler 5 wurden zusammenfassend die grössten Fortschritte beschrieben. Schüler 3 und Schüler 4 machten kleinere Entwicklungsschritte. Bei Schülerin 6 befanden sich die Kompetenzen zum Zeitpunkt 1 bereits auf einem hohen Niveau und der Kompetenzzuwachs bis zum Zeitpunkt 2 wurde als nicht so auffällig wie bei Schüler 1 und Schüler 5 beschrieben.

Alle Kindergärtnerinnen und die SHP beschrieben eine sichtbare Entwicklung im sprachlichen Ausdruck. Die Kinder haben gelernt, differenzierter über die eigenen Gefühle und die Gefühle der anderen zu sprechen.

Dabei sind nach Pfeffer (2017) nicht die sprachlichen Fehler die Ursache für Probleme in sozialen Situationen, sondern die Unsicherheit im Ausdruck, welche sich mit Aggressionen gegen aussen äussern kann (vgl. S. 23f.).

Durch die sprachlichen Fortschritte verbesserte sich somit auch die Selbstkontrolle und die Frustrationstoleranz bei allen Kindern, besonders markant bei Schüler 1 und Schüler 5.

Die Kinder hören einander zudem aufmerksamer zu und betrachten Probleme durch den Problemlösekreislauf von verschiedenen Seiten. In konkreten Alltagssituationen waren neue Regulationsstrategien bei den Kindern wahrzunehmen. Dies wirkte sich wiederum auf einen kompetenteren Umgang mit Konflikten aus.

Aus den gezielten Beobachtungen der Kindergärtnerinnen und der SHP konnten die Kinder keine neuen Freundschaften schliessen. Ein Zuwachs bei *Freunden* ist nur bei Schüler 4 zu sehen. Dies könnte damit begründet werden, dass neue Freund:innen zu finden, ein längerfristiger Prozess ist und sich eine Entwicklung erst im weiteren Verlauf zeigen wird.

Welche Einheiten werden von den Schüler:innen und der SHP als besonders hilfreich wahrgenommen?

Der Einstieg mit dem Lied von Lubo war allen Kindern sehr wichtig. Sie freuten sich, wenn sie dabei Lubo halten durften. In der zweiten Phase merkten sie rasch, wenn etwas mit Lubo nicht in Ordnung war und konnten Gefühle wie Heimweh, Ärger, Angst und Mut erkennen. Dabei machten sie besonders aktiv mit, wenn es um Rollenspiele ging und sie die Strategien gleich umsetzen konnten. An Bewegungsspielen, wie beispielsweise dem gordischen Knoten, bei dem die Kinder sich durcheinander an der Hand halten und miteinander den Knoten lösen müssen, wurden die Kinder sehr unruhig und mussten jeweils von der SHP zu

Geduld angeleitet werden. Auch beim Eisschollenspiel, bei dem ein Stuhl nach dem anderen 'wegschmilzt', mussten sie zu Vorsicht ermahnt werden. Nach dem Spiel half das Gespräch über aufgekommene Gefühle jeweils, die Kinder wieder zu beruhigen.

Der Problemlösekreislauf zeigte mit den verschiedenen Schritten, wie man genau hinschauen soll, was bei einem Streit passiert war, welche Gefühle aufkommen, was erwartet wird und welche Strategien zur Lösung genützt werden können. Dabei halfen zudem die Fotos der selbst nachgespielten Situationen zu verschiedenen Verhaltensstrategien, die im Klassenzimmer aufgehängt waren.

Auch die Visualisierung mit dem Bild des Felsen in der Brandung wurde von allen Schüler:innen als hilfreich rückgemeldet. Schüler 1 beschrieb eine Situation, in der er von einem anderen Kind gehänselt wurde und ihm das Bild vom Felsen im Kopf geholfen hat, ruhig zu bleiben.

Mit der Sternenrunde zum Schluss konnte den Kindern eine positive Rückmeldung gegeben werden. Sie freuten sich auf die Sterne und lernten, aufeinander zu achten und selbst immer differenziertere Rückmeldungen zu formulieren.

Wie können die Eltern gezielt zur Mithilfe mit einbezogen werden?

Eltern prägen durch den Umgang mit den eigenen und den Emotionen ihrer Kinder das Familienklima. Indem Eltern ihre eigenen Emotionen offen ausdrücken und einen offenen und toleranten Umgang mit positiven und negativen Emotionen pflegen, schaffen sie ein positives Familienklima, das die Kinder über längere Zeit beeinflusst (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 108f.). Mit dem Eintritt in die Spielgruppe, den Kindergarten und die Schule werden die emotionalen und sozialen Kompetenzen zunehmend von weiteren Bezugspersonen beeinflusst. Deshalb ist es wichtig, dass für die Vermittlung der persönlichen und sozialen Kompetenzen Schule und Elternhaus zusammenarbeiten (vgl. Sacher, Berger & Guerrini, 2019, S. 15).

Durch die konkreten Transfermassnahmen bot das Förderprogramm Unterstützung im Einbezug der Eltern. Vor dem Förderprogramm wurde ein Elternabend durchgeführt, um die Eltern über die Zielsetzungen, Inhalte und Themen zu orientieren. Durch die Elternbriefe bekamen die Eltern Anregungen und Ideen für die Umsetzung zu Hause (Anhang C). Mit der Idee für den Gefühlswetterbericht erhielten die Eltern ein Instrument, um mit den Kindern Gefühle zu benennen und darüber zu sprechen. Eine positive Rückmelderunde am Abend konnte den Fokus auf bestimmte Erlebnisse am Tag lenken. Mit dem Problemlösekreislauf konnte auch zu Hause in konkreten Situationen nach diesen Schritten vorgegangen werden. Nach Sacher et al. (2019) erfordert eine erfolgreiche Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und Lehrkräften eine regelmässige, intensive und offene Kommunikation

über die Entwicklung der Kinder und ihre schulische und häusliche Situation (vgl. S. 22). Dies erfolgte durch Telefonate und Elterngespräche. Dabei wurde bestätigt, dass eine positive Rückmelderunde am Abend bei Schüler 2, 3, 4 und 5 je nach zeitlichen Ressourcen stattfand. Zudem wurde durch die Eltern von Schüler 5 der Einbezug des Problemlösekreislaufs bei Konflikten unter den Geschwistern beschrieben. Um eine empirische Aussage darüber machen zu können, ob und wie oft die Eltern die Transfermassnahmen umgesetzt haben, hätte ein qualitatives Interview durchgeführt werden müssen. Die Frage fokussiert jedoch darauf, wie die Eltern zur Mithilfe einbezogen werden können.

Können die emotionalen und sozialen Kompetenzen der Kinder durch ein Förderprogramm nachweislich verbessert werden?

Das Projekt dauerte fast sechs Monate. Nach Hascher & Brandenberger (2018) sind längerfristige und kontinuierliche Interventionen notwendig, um eine dauerhafte Beeinflussung der Emotionen in der Schule erreichen zu können (vgl. S. 300).

Eine Atmosphäre des Vertrauens und der Wertschätzung prägt die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Kindern und ist entscheidend für die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen (vgl. Pfeffer, 2017, S. 20).

Durch die verschiedenen methodischen Zugänge beteiligten sich die Kinder aktiv und motiviert am Förderprogramm. Sie setzten sich mithilfe von Lubo mit ihren eigenen Emotionen, mit den Emotionen anderer und mit verschiedenen Regulations- und Handlungsstrategien auseinander. Dabei stand immer das Erleben positiver Emotionen im Vordergrund. Über die Zeit mit dem Förderprogramm haben sich die personalen und sozialen Kompetenzen aus den überfachlichen Zielen des Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz D-EDK, 2017) weiterentwickelt. Im Bereich der emotionalen Kompetenzen konnten die Emotionskompetenz, das Emotionswissen, der Emotionsausdruck und die Emotionsregulationsfähigkeiten erweitert werden. Im Bereich der sozialen Kompetenzen erwarben die Kinder ein soziales Handlungsrepertoire und verschiedene Problemlösefertigkeiten.

Durch das Kompetenzscreening LKS-L mit den Beobachtungen der beteiligten Personen vor und nach dem Förderprogramm konnten die Fortschritte sichtbar gemacht werden.

Eine Verbesserung emotionaler und sozialer Kompetenzen der Kinder durch das Förderprogramm scheint deshalb aufgrund der vorliegenden Ergebnisse durchaus möglich. Jedoch ist die Validität mit einer Gruppe von sechs Kindern nicht sehr hoch. Diese hätte durch Stichprobenbildung nach dem Zufallsprinzip und durch eine Kontrollgruppe, die nicht mit dem Programm gearbeitet hat, erreicht werden können (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 192ff.).

Zur Bestätigung der sichtbaren Fortschritte emotionaler und sozialer Kompetenzen durch

das Trainingsprogramm werden im folgenden Kapitel die Ergebnisse mit aktuellen Forschungen verglichen.

7.2 Vergleich mit dem Forschungsstand

Um aufzuzeigen, wie die Ergebnisse zu anderen relevanten Studien zum Thema stehen, werden diese kurz beschrieben und in einen Vergleich gebracht.

In den letzten Jahren haben die Anzahl der SEL-Programme (Social-Emotional Learning) erheblich zugenommen. Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger (2011) betrachteten in einer Metaanalyse die Auswirkungen von 213 Interventionen zum sozial-emotionalen Lernen in Vorschulen und Schulen. Die teilnehmenden Kinder profitierten im Vergleich zu Kontrollgruppen signifikant in Bezug auf ihre sozial-emotionalen Fertigkeiten, ihr Sozialverhalten und ihre schulischen Leistungen. Schüler:innen, die an einem SEL-Programm teilgenommen haben, hatten eine 11% höhere Leistung in Lesen und Mathematik im Vergleich zu Schüler:innen der Kontrollgruppen.

Eine weitere, aktuellere Studie von Sorrenti, Zöllitz, Ribeaud & Eisner (2020) untersuchte die längerfristigen Auswirkungen von SEL-Programmen. Dabei wirkten sich diese über zehn Jahre positiv auf die schulischen Leistungen aus und zeigten höhere Bildungschancen bei teilnehmenden Schüler:innen. Dies wurde darauf zurückgeführt, dass die Schüler:innen, die an den SEL-Programmen teilnahmen, weniger ADHS-Symptome zeigten und somit weniger impulsiv und weniger störend waren und zudem bessere Noten erzielten. Erstaunlicherweise schnitten sie jedoch in standardisierten Tests nicht besser ab. Die längerfristigen Auswirkungen auf den Bildungserfolg scheinen also eher durch Veränderungen der emotionalen und sozialen Kompetenzen und nicht auf kognitive Fähigkeiten zurückzuführen zu sein (vgl. Sorrenti et al., 2020, S. 47).

Die beschriebenen Studien können somit die vorliegende Untersuchung mit der Verbesserung emotionaler und sozialer Kompetenzen anhand eines Förderprogramms durchaus bestätigen. Jedoch wird im folgenden Kapitel diskutiert, wie der Erfolg abhängig sein könnte von der Wahl des Förderprogramms und dem Einbezug einer einzelnen Klasse oder der ganzen Schule.

7.3 Ausblick Berufspraxis und weitere Forschung

Im Vorschulalter entwickeln sich die emotionalen und sozialen Kompetenzen bezüglich des Emotionsausdrucks, des Emotionswissens und der Emotionsregulation der Kinder umfassend (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 221).

Dabei benötigen insbesondere in einem Einschulungsjahr, wie der Lerninsel, die Kinder immer wieder Unterstützung beim Erlernen emotionaler und sozialer Kompetenzen. Diese können, wie die vorliegende Untersuchung und der Vergleich mit der Forschung aufzeigen, anhand eines Programms gefördert werden. Welche Förderprogramme eignen sich jedoch

besonders? Trainingsprogramme sind effektiver, wenn sie thematisch vielfältig aufgebaut sind und Lerninhalte die Förderung des Emotionswissens und der Emotionsregulation anstreben. Dabei sollte nicht nur der Umgang mit negativen Emotionen im Vordergrund stehen, sondern das Erleben positiver Emotionen als psychosoziale Ressource aufgebaut werden, um den Kindern den Aufbau sozialer Beziehungen zu erleichtern und die Motivation für ein angemessenes Lern- und Erziehungsverhalten zu erhöhen (vgl. Petermann & Wiedebusch, S. 243).

«Lubo aus dem All!» beinhaltet diese Forderungen und zielt als Programm für Vorschulkinder zudem auf die Bewältigung des Übergangs von Kindergarten in die Grundschule. Da mehrjährige Interventionen kürzeren Förderprogrammen überlegen zu sein scheinen (vgl. ebd., S. 243), könnte anschliessend mit «Lubo aus dem All!» für die 1. und 2. Klasse (Hillenbrand et al., 2018) gearbeitet werden.

Die Resultate der Studie von Sorrenti et al. (2020) weisen darauf hin, dass Primarschulen ein vielversprechender Ort zur Institutionalisierung der Ausbildung emotionaler und sozialer Kompetenzen sein könnten (vgl. S. 48). Institutionalisierung bedeutet jedoch den Einbezug anderer Klassen oder der ganzen Schule, wie dies bei «Lubo aus dem All!» nur bedingt für die Vorschule und die 1. und die 2. Klasse möglich ist. Das Programm Denk-Wege (Jünger, Itin, Mattli & Köchli, 2021) würde sich als institutionalisierte Förderung besser eignen. Es ist für die Förderung personaler und sozialer Kompetenzen im Kindergarten, der Unter- und der Mittelstufe konzipiert.

Für die weitere heilpädagogische Arbeit wird somit eine Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen in der Vorschule unumstritten sein. Jedoch wird immer wieder evaluiert werden müssen, womit und in welchem Rahmen eine effektive Förderung stattfinden soll.

8 Reflexion

Die Reflexion findet zu Beginn auf der Forschungsebene statt und wird im Anschluss ergänzt durch einen persönlichen Rückblick.

8.1 Reflexion forschungsmethodisches Vorgehen

Die Datenerhebung wurde quantitativ erhoben, um Wirkungszusammenhänge mit einem standardisierten Verfahren möglichst genau messen zu können. Deshalb wurde das LKS ausgewählt. Durch dieses standardisierte, wissenschaftlich überprüfte Verfahren war es möglich, die emotionalen und sozialen Kompetenzen der Lerninselkinder differenziert zu erfassen. Mit den zwei spezifisch gewählten Messzeitpunkten vor und nach dem Förderprogramm konnte mithilfe der systematischen Kompetenzerfassung eine Entwicklung dokumentiert werden. Das LKS-L wurde als geeignet wahrgenommen, da durch die

verschiedenen Skalen ein differenziertes Bild der emotionalen und sozialen Kompetenzen der Kinder entstehen konnte. Die Skalen konnten dabei auf die Ziele von «Lubo aus dem All!» bezogen werden und somit zur Überprüfung der Fragestellung genutzt werden. Aufgrund des Alters der Kinder war es leider nicht möglich das LKS-S, welches für Kinder ab der dritten Klasse entwickelt wurde, durchzuführen. Dies hätte eine erweiterte Sichtweise auf die emotionalen und sozialen Kompetenzen der Kinder ermöglichen können. Der Rückblick zu «Lubo aus dem All!» war als Abschlussgespräch gedacht. Die Aussagen der Kinder fielen zu wenig differenziert aus, um sie für die Datenerhebung nutzen zu können.

8.2 Persönliche Reflexion

In der Auseinandersetzung mit der Theorie konnte in den vergangenen Monaten das Wissen über emotionale und soziale Kompetenzen erweitert und viel Neues in diesem Zusammenhang erfahren werden. Immer wieder wurden dabei eigene und die Emotionen anderer im schulischen, wie im privaten Umfeld wahrgenommen und der Umgang damit überprüft. Ebenso erweiterte sich das Wissen im forschungsmethodischen Bereich. Erst das Studium der verschiedenen empirischen Zugänge ermöglichte eine geeignete Wahl für die Beantwortung der Fragestellung.

Die Durchführung mit «Lubo aus dem All!» war eine spannende Zeit. Die Kinder hatten Freude am Ausserirdischen Lubo und arbeiteten von Anfang an motiviert mit. Die erlebnisorientierten Spiele und Methoden ermöglichten ein kurzweiliges und ressourcenorientiertes Lernen. Die verschiedenen Bewegungs-, Kooperations- und Rollenspiele, wie auch die Diskussionen über Emotionen schafften eine wertschätzende Atmosphäre, in der sich die Kinder immer mehr getrauten, über eigene Erfahrungen und damit verbundene Gefühle zu sprechen. Hilfreich waren zudem die Informationen und vielfältigen Anregungen, um Eltern und Mitarbeiter:innen miteinzubeziehen. Diese verschiedenen Anlässe und persönlichen Gespräche führten zu vertrauensvollen Beziehungen.

Die Arbeit mit «Lubo aus dem All!» - Vorschule motivierten zur Durchführung einzelner Einheiten aus «Lubo aus dem All!» - 1. und 2. Klasse in der aktuellen 1. Klasse. Ebenso wurde im Kindergarten mit Lubo die Sternrunde und der Gefühlswetterbericht etabliert und bei aktuellen Problemsituationen wird mit dem Problemlösekreislauf gearbeitet.

Die eigene Achtsamkeit von Emotionen hat sich durch die Auseinandersetzung mit Theorie und Praxis erhöht und auch im persönlichen Umfeld zu einem sensitiveren und responsiveren Umgang mit den Gefühlen der eigenen Kinder geführt.

9 Verzeichnisse

9.1 Literaturverzeichnis

Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Auflage.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Böckler-Raettig, A. (2019). *Theory of Mind*. München: Ernst Reinhard.

Breitenbach, E. & Kuschel, A. (2014). *Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.

Crick, N. R. & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment. *Psychological Review*, 115(1), 74–101. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.115.1.74>

Deutschschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz D-EDK. (2017). St. Galler Lehrplan 21 für die Volksschule. Bildungsdepartement St. Gallen. Verfügbar unter: <https://sg.lehrplan.ch>

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D. & Schellinger, K. B. (2011). The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions: Social and Emotional Learning. *Child Development*, 82(1), 405–432. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>

Gut, J., Reimann, G. & Grob, A. (2012). Kognitive, sprachliche, mathematische und sozial-emotionale Kompetenzen als Prädiktoren späterer schulischer Leistungen. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 26(3), 213–220. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000070>

Halberstadt, A. G., Denham, S. A. & Dunsmore, J. C. (2001). Affective Social Competence. *Social Development*, 10(1), 79–119. <https://doi.org/10.1111/1467-9507.00150>

Hartmann, B. & Methner, A. (2015). *Leipziger Kompetenz-Screening für die Schule (LKS)*. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Hascher, T. & Brandenberger, C. C. (2018). Emotionen und Lernen im Unterricht. *Bildung und Emotion* (S. 289–310). Wiesbaden: Springer VS.

- Hillenbrand, C., Hennemann, T., Hens, S., Hövel, D., Breuer, F. & Hahn, A. (2018). „*Lubo aus dem All!*“ - 1. und 2. Klasse: Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen (4. Auflage.). München: Reinhardt.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T. & Schell, A. (2009). „*Lubo aus dem All!*“ - Vorschulalter: Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen (2. Auflage.). München: Reinhardt.
- Hirschenhauser, K. (2018). Neurophysiologie der Emotionen im pädagogischen Kontext. *Bildung und Emotion* (S. 195–211). Wiesbaden: Springer VS.
- Hollenweger, J., Kraus de Camargo, O. A., Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information & Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.). (2017). *ICF-CY: internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Janke, B. (2002). *Entwicklung des Emotionswissens bei Kindern*. Göttingen; Seattle: Hogrefe.
- Jünger, R., Itin, F., Mattli, S. & Köchli, D. (2021). Denk-Wege. UZH Universität Zürich. Verfügbar unter: <https://www.gewaltprävention-an-schulen.ch>
- Klinkhammer, J. & Salisch, M. von. (2015). *Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklung und Folgen* (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Köckeritz, M., Klinkhammer, J. & Salisch, M. von. (2010). Die Entwicklung des Emotionswissens und der behavioralen Selbstregulation bei Vorschulkindern mit und ohne Migrationshintergrund. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 59(7), 529–544. <https://doi.org/10.13109/prkk.2010.59.7.529>
- Kullik, A. & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter* (Klinische Kinderpsychologie). Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Opp, G., Fingerle, M. & Bender, D. (Hrsg.). (2008). *Was Kinder stärkt: Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Auflage.). München Basel: Reinhardt.

- Parker, E. H., Hubbard, J. A., Ramsden, S. R., Relyea, N., Dearing, K. F., Smithmyer, C. M. et al. (2001). Children's Use and Knowledge of Display Rules for Anger Following Hypothetical Vignettes versus Following Live Peer Interaction. *Social Development*, 10(4), 528–557. <https://doi.org/10.1111/1467-9507.00179>
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (Klinische Kinderpsychologie) (3. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Pfeffer, S. (2017). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern: wie Kinder in der Gemeinschaft stark werden* (Überarbeitete Neuauflage.). Freiburg Basel Wien: Herder.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2. Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Saarni, C. (1999). *The development of emotional competence*. New York: Guilford Press.
- Sacher, W., Berger, F. & Guerrini, F. (2019). *Schule und Eltern - eine schwierige Partnerschaft: wie Zusammenarbeit gelingt* (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sorrenti, G., Zöllitz, U., Ribeaud, D. & Eisner, M. (2020). *The Causal Impact of Socio-Emotional Skills Training on Educational Success*. Discussion Paper Series. Bonn: IZA. Verfügbar unter: <https://ftp.iza.org/dp13087.pdf>

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Emotionale Schlüsselfertigkeiten nach Saarni (1999), ergänzt durch Pfeffer (2017, S. 10f.)	5
Tabelle 2: Modell der sozialen Kompetenz nach Caldarella & Merrell (1997) Quelle: Pfeffer, 2017, S. 15.....	9
Tabelle 3: Emotionsregulationsstrategien in der frühen Kindheit von Petermann & Wiedebusch (2016, S.83f.) ergänzt durch Pfeffer (2017, S.87).....	17
Tabelle 4: Skalen und exemplarische Items des LKS-L- Teil 1 (Hartmann & Methner, 2015, S. 34f.)	26
Tabelle 5: Zusammenhang zwischen den Förderzielen des Präventionsprogramms "Lubo aus dem All!" und dem Phasenmodell der SKI (Hillenbrand et al., 2009, S.21f.).....	28
Tabelle 6: Überblick über das Förderprogramm (Hillenbrand et al., 2009, S. 38f.).....	33
Tabelle 7: Einführungsphase, 1. Stunde (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 40ff.).....	36
Tabelle 8: Phase 1, 8. Stunde (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 52f.)	37
Tabelle 9: Phase 2, 15. Stunde (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 67f.)	38
Tabelle 10: Phase 3, 24. Stunde (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 82f.)	39
Tabelle 11: Phase 4, 28. Stunde (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 89ff.)	40
Tabelle 12: Konkrete Transfermassnahmen (vgl. Hillenbrand et al., 2009, S. 34).....	41

9.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bereiche emotionaler Kompetenz (Petermann & Wiedebusch 2016, S. 14).....	4
Abbildung 2: Affektive soziale Kompetenz nach Halberstadt, Denham & Dunsmore (2001) Quelle: Klinkhammer & Salisch, 2015, S. 29.	8
Abbildung 3: Emotionale Kompetenz und Schulprobleme (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 30)	11
Abbildung 4: Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren (Petermann & Wiedebusch 2016, S. 36)	13
Abbildung 5: Komponenten der Emotionsregulation (Petermann & Wiedebusch, 2016, S.70)	16
Abbildung 6: Familiäre Einflüsse auf die Entwicklung emotionaler Kompetenz (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 92)	20

9.4 Diagrammverzeichnis

Diagramm 1: emotionale und soziale Kompetenzen - gesamt (S 1), Quelle: LKS-L-Normen	42
Diagramm 2: emotionale und soziale Kompetenzen - detailliert (S 1), Quelle: LKS-L-Normen	43
Diagramm 3: emotionale und soziale Kompetenzen - gesamt (S 2), Quelle: LKS-L-Normen	43
Diagramm 4: emotionale und soziale Kompetenzen - detailliert (S 2), Quelle: LKS-L-Normen	44
Diagramm 5: emotionale und soziale Kompetenzen - gesamt (S 3), Quelle: LKS-L-Normen	44
Diagramm 6: emotionale und soziale Kompetenzen - detailliert (S 3), Quelle: LKS-L-Normen	45
Diagramm 7: emotionale und soziale Kompetenzen - gesamt (S 4), Quelle: LKS-L-Normen	45
Diagramm 8: emotionale und soziale Kompetenzen - detailliert (S 4), Quelle: LKS-L-Normen	46
Diagramm 9: emotionale und soziale Kompetenzen - gesamt (S 5), Quelle: LKS-L-Normen	46
Diagramm 10: emotionale und soziale Kompetenzen - detailliert (S 5), Quelle: LKS-L- Normen	47
Diagramm 11: emotionale und soziale Kompetenzen - gesamt (S 6), Quelle: LKS-L-Normen	47
Diagramm 12: emotionale und soziale Kompetenzen - detailliert (S 6), Quelle: LKS-L- Normen	48
Diagramm 13: emotionale und soziale Kompetenzen - gesamt, Quelle: LKS-L-Normen.....	48

10 Anhang

A AKTIVITÄTEN UND PARTIZIPATION NACH ICF-CY (HOLLENWEGER ET AL., 2017)	I
B FÖRDERPROGRAMM	II
C ERSTER ELTERNBRIEF	III
D PROBLEMLÖSEKREISLAUF	V
E LÖSUNGSKÄRTCHEN ZU VERHALTENSSTRATEGIEN	V
F LEIPZIGER KOMPETENZ-SCREENING.....	VI
G RÜCKBLICK DER KINDER ZU LUBO AUS DEM ALL!	IX

A Aktivitäten und Partizipation nach ICF-CY (Hollenweger et al., 2017)

	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selbst sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
S 1	-	~	-	-	~	-	~	+	~	~
S 2	-	-	-	-	~	~	+	+	~	~
S 3	-	~	-	-	-	-	~	~	~	~
S 4	-	-	-	-	-	-	~	~	~	~
S 5	-	-	-	-	~	-	~	~	-	~
S 6	-	-	-	-	~	-	~	+	~	~
++ sehr stark + stark ~ durchschnittlich - schwach -- sehr schwach										

Hillenbrand • Hennemann • Schell

„Lubo aus dem All!“ – Vorschulalter

Programm zur Förderung
sozial-emotionaler Kompetenzen

EV reinhardt

Liebe Eltern

in den folgenden Monaten wird Ihr Kind zusammen mit den anderen Lerninselkindern an unserem Förderprogramm für soziale und emotionale Kompetenzen teilnehmen. Dieses ist der erste von vier **Informationsbriefen**, die Sie in regelmäßigen Abständen erhalten werden, um Sie genauer darüber zu informieren, was die Lerninselklasse bis jetzt gemacht hat und welche Themen in den folgenden Stunden behandelt werden. In den folgenden Informationsbriefen werden wir Sie auch über **Möglichkeiten der Umsetzung des Gelernten im Alltag** informieren, da dies für einen langfristigen Lernerfolg besonders entscheidend ist. Eine besondere Rolle spielt hierbei das Üben des **Problemlösekreislaufs**, einer Denkstrategie, die dabei hilft, Problemsituationen zu lösen, und die im letzten Drittel des Förderprogramms eingeführt wird.

Übertragung des Gelernten in den Alltag

In der 3. Stunde wird ein Stimmungsbarometer in Form eines „**Gefühlswetterberichts**“ eingeführt. Hier ordnen sich alle Mitspieler ihrer momentanen Stimmungslage entsprechend in eine der folgenden vier Wetterecken ein, die im Raum aufgebaut sind, und sagen kurz, warum sie sich dorthin gestellt haben:

- **Sonnenecke:** „Ich fühle mich gut (weil ...)“, „Ich freue mich über ...“ etc.
- **Regenecke:** „Ich bin gerade etwas traurig (weil ...)“.
- **Gewitterecke:** „Ich bin wütend/ärgere mich über ...“, „Ich habe gerade schlechte Laune.“
- **Nebecke:** „Ich weiß gerade gar nicht, wie ich mich fühle.“ („Ich kann durch den Nebel nichts sehen.“)

Dieses Spiel trägt zur differenzierteren Wahrnehmung der eigenen Stimmungslage bei und wirkt sich auch positiv auf das soziale Verhalten aus. **Probieren Sie doch auch einmal zu Hause aus, einen „Gefühlswetterbericht“ mit Ihrem Kind (und Ihrer Familie) zu machen!**

Überblick über die Stunden 1 bis 9

Einführung in das Förderprogramm – Kennenlernen der Rituale und Aufbau eines Gruppengefühls		
<i>Stunde</i>	<i>Titel</i>	<i>Ziele und Themen</i>
1.	„Hier kommt Lubo aus dem All!“	– Einführung des Förderprogramms – Gruppenregeln
2.	„Zusammen sind wir eine Gruppe!“	– Stärkung des Gruppengefühls – Einführung der Verstärkerrunde
3.	„Lubo und die Kinder machen einen Wetterbericht“	– Einführung des Stimmungsbarometers – Erkennen und Benennen von Gefühlen
Phase 1: „Was ist passiert?“ – Förderung der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmung von Personen und Situationen		
<i>Stunde</i>	<i>Titel</i>	<i>Ziele und Themen</i>
4.	„Wir lernen uns besser kennen“	– Selbst- und Fremdwahrnehmung – Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Einzelnen in der Gruppe
5.	„Das kann ich gut!“	– Förderung der Aufmerksamkeit – die eigenen Stärken kennen lernen
6.	„Auf dem nebligen See“	– einander vertrauen – Förderung der auditiven Aufmerksamkeit

7.	„Wer ist alles in der Sternengruppe?“	– Förderung der visuellen Aufmerksamkeit – Stärkung des Gruppengefühls
8.	„Wir sind die Detektive der Sternengruppe“	– Förderung der Aufmerksamkeit – Wahrnehmung von Personen und Situationen
9.	„Wir sind eine Gruppe und halten zusammen!“	– aufeinander hören – Gruppenerleben und Freundschaften

Wie anhand der Tabelle zu erkennen ist, findet in der ersten Woche eine **Einführung** in das Förderprogramm statt, und feststehende Rituale werden erlernt. In der zweiten Woche **lernt** die Gruppe sich besser **kennen** (Lieblingstier, „Das kann ich gut!“), um einerseits das Vertrauensverhältnis in der Gruppe zu fördern und andererseits das Selbstbild zu fördern. In der dritten Woche steht die **Aufmerksamkeitsförderung** der Gruppe im Mittelpunkt, und es wird zusammen die Bedeutung der genauen Wahrnehmung einer Situation vor der eigenen Handlung erarbeitet. Zu Beginn der 4. Woche erhalten Sie den zweiten Informationsbrief mit den Erläuterungen für die kommenden Stunden.

Ziele des Projekts

Das Förderprogramm „Lubo aus dem All!“ ist im Rahmen eines Forschungsprojekts der Universität zu Köln (Seminar für Erziehungshilfe und sozial-emotionale Entwicklungsförderung) entwickelt worden und hat die Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen von zukünftigen Schulkindern zum Ziel. Aufgaben, die von Schulanfängern bewältigt werden müssen, betreffen u. a. die Eingliederung in den Klassenverband, den Aufbau dauerhafter Kontakte, das Konfliktlösen mit Worten, die Fähigkeit, sich an aufgestellte Regeln halten zu können, das Erkennen der eigenen Befindlichkeit, den Umgang mit Lob, Kritik und Enttäuschungen, die Fähigkeit, sich etwas zutrauen können etc. Auch das Erlernen eines kontrollierten Umgangs mit den eigenen positiven und negativen Gefühlen und den Gefühlen anderer stellt eine wichtige Entwicklungsaufgabe im Vorschulalter dar. Insofern ist für einen **erfolgreichen Schulstart** die Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen eine wichtige Voraussetzung, die im Kindergartenalter erfolgen sollte.

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Jacqueline Ganther

D Problemlösekreislauf

E Lösungskärtchen zu Verhaltensstrategien

Teil 1: Kompetenzen im sozialen und emotionalen Verhalten

1. S. ist tolerant.	0	1	2	3
2. S. ist hilfsbereit.	0	1	2	3
3. S. verhält sich solidarisch.	0	1	2	3
4. S. setzt sich für andere ein.	0	1	2	3
5. S. hat Gerechtigkeitssinn.	0	1	2	3
6. S. ist freundlich.	0	1	2	3
7. S. ist höflich.	0	1	2	3
8. S. ist emotional ausgeglichen.	0	1	2	3
9. S. zeigt positive Gefühle, wie z.B. Freude, Glück.	0	1	2	3
10. S. kann Gefühle anderer Schüler verstehen.	0	1	2	3
11. S. nimmt Wünsche, Interessen anderer wahr.	0	1	2	3
12. S. übernimmt Aufgaben, Pflichten.	0	1	2	3
13. S. ist sensibel, aber nicht überempfindlich.	0	1	2	3
14. S. ärgert andere Schüler nicht.	0	1	2	3
15. S. ärgert Lehrer nicht.	0	1	2	3
16. S. lässt andere ausreden.	0	1	2	3
17. S. kann sich in Situationen hineinversetzen.	0	1	2	3
18. S. kann sich in andere Personen hineinversetzen.	0	1	2	3
19. S. betrachtet Probleme, Lösungen von mehreren Seiten.	0	1	2	3
20. S. kann zuhören.	0	1	2	3
21. S. kann Gespräche führen.	0	1	2	3
22. S. äußert negative Kritik angemessen.	0	1	2	3
23. S. nimmt schwierige Situationen wahr.	0	1	2	3
24. S. gesteht Fehler ein.	0	1	2	3
25. S. kann sich entschuldigen.	0	1	2	3
26. S. erkennt, wenn sie/er sich falsch verhalten hat.	0	1	2	3
27. S. versteht, dass Verhalten Konsequenzen hat.	0	1	2	3
28. S. kann Konsequenzen (z.B. Strafe) für falsches Verhalten akzeptieren.	0	1	2	3
29. S. sucht in Konfliktsituationen eine angemessene Lösung.	0	1	2	3
30. S. ist kompromissbereit, kann nachgeben.	0	1	2	3
31. S. kann sich bei verschiedenen Auswahlmöglichkeiten für eine Sache entscheiden.	0	1	2	3
32. S. kann einen Streit schlichten.	0	1	2	3
33. S. wird beim Streit nicht beleidigend.	0	1	2	3
34. S. wird beim Streit nicht körperlich aggressiv.	0	1	2	3
35. S. kann bei Streit erklären, warum sie/er sich gestritten hat.	0	1	2	3

36. S. spielt mit anderen Kindern zusammen.	0	1	2	3
37. S. lernt mit anderen Kindern zusammen.	0	1	2	3
38. S. arbeitet mit anderen Kindern zusammen.	0	1	2	3
39. S. kann abgeben.	0	1	2	3
40. S. macht mit, entzieht sich nicht.	0	1	2	3
41. S. kann Hilfe annehmen.	0	1	2	3
42. S. kennt und steht zu ihren/seinen eigenen Stärken und Schwächen.	0	1	2	3
43. S. ist selbstbewusst, aber nicht überheblich.	0	1	2	3
44. S. ist stolz auf sich.	0	1	2	3
45. S. übernimmt und trägt Verantwortung.	0	1	2	3
46. S. kann ihre/seine Anliegen begründen.	0	1	2	3
47. S. kann ihr/sein Verhalten begründen.	0	1	2	3
48. S. verhält sich selbstsicher beim Bearbeiten von Unterrichtsthemen.	0	1	2	3
49. S. ist optimistisch.	0	1	2	3
50. S. kann ihr/sein Verhalten kontrollieren.	0	1	2	3
51. S. reagiert überlegt, nicht impulsiv.	0	1	2	3
52. S. reagiert auf Ermahnungen konstruktiv.	0	1	2	3
53. S. besitzt Geduld.	0	1	2	3
54. S. kann auch belastende Situationen gut aushalten.	0	1	2	3
55. S. kann warten, bis ihre/seine Wünsche erfüllt werden.	0	1	2	3
56. S. verhält sich auch in ungewohnten Situationen sicher.	0	1	2	3
57. S. gibt nicht auf, versucht es erneut.	0	1	2	3
58. S. verfügt über eine Frustrationstoleranz.	0	1	2	3
59. S. kann über Misserfolg sprechen.	0	1	2	3
60. S. kann über Enttäuschungen sprechen.	0	1	2	3
61. S. nutzt Misserfolg, um daraus zu lernen.	0	1	2	3
62. S. lässt sich nicht schnell entmutigen.	0	1	2	3
63. S. kann Unterstützung bei Aufgabenbewältigung akzeptieren.	0	1	2	3
64. S. schafft es, von der Gruppe akzeptiert zu werden.	0	1	2	3
65. S. hat Freunde.	0	1	2	3
66. S. findet Freunde.	0	1	2	3
67. S. erzählt, berichtet.	0	1	2	3
68. S. kann sich unterhalten.	0	1	2	3
69. S. schaut Gesprächspartner an.	0	1	2	3
70. S. achtet ihre/seine Sachen.	0	1	2	3
71. S. achtet die Sachen anderer.	0	1	2	3
72. S. achtet das Schuleigentum.	0	1	2	3

LKS-L-Normen – Teil 1 für Mädchen 6-11 Jahre

Skalen	Unterdurchschnittlich	Durchschnittlich	Überdurchschnittlich
Solidarität	0 – 15	16 – 24	≥ 25
Soziabilität	0 – 7	8 – 13	≥ 14
Kommunikation mit anderen	0 – 9	10 – 17	≥ 18
Umgang mit Fehlern	0 – 13	14 – 23	≥ 24
Umgang mit Konflikten	0 – 5	6 – 10	≥ 11
Offenheit	0 – 10	11 – 16	≥ 17
Selbstbewusstsein	0 – 10	11 – 19	≥ 20
Selbstkontrolle	0 – 9	10 – 18	≥ 19
Frustrationstoleranz	0 – 9	10 – 17	≥ 18
Freunde	0 – 4	5 – 8	9
Kommunikation Selbstdarstellung	0 – 4	5 – 8	9
Achtet Sachen	0 – 5	6 – 8	9

LKS-L-Normen – Teil 1 für Jungen 6-11 Jahre

Skalen	Unterdurchschnittlich	Durchschnittlich	Überdurchschnittlich
Solidarität	0 – 11	12 – 22	≥ 23
Soziabilität	0 – 5	6 – 11	≥ 12
Kommunikation mit anderen	0 – 6	7 – 15	≥ 16
Umgang mit Fehlern	0 – 9	10 – 21	≥ 22
Umgang mit Konflikten	0 – 3	4 – 8	≥ 9
Offenheit	0 – 8	9 – 15	≥ 16
Selbstbewusstsein	0 – 7	8 – 17	≥ 18
Selbstkontrolle	0 – 6	6 – 15	≥ 16
Frustrationstoleranz	0 – 7	8 – 15	≥ 16
Freunde	0 – 3	4 – 7	≥ 8
Kommunikation Selbstdarstellung	0 – 3	4 – 7	≥ 8
Achtet Sachen	0 – 3	4 – 8	9

G Rückblick der Kinder zu Lubo aus dem All!

Lubo aus dem All

Was hast du gerne gemacht?

Was hat dir am meisten geholfen?

Hast du schon etwas zu Hause ausprobiert?

Hast du schon etwas auf dem Pausenplatz ausprobiert?

Was hat dir nicht gefallen? Weshalb?

Gibt es etwas, was du noch zu Lubo sagen möchtest?

DANKE